

Bachelorarbeit
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Logopädie 16/19

«Rose, Pirat und Chäfer»

*Eine empirische Studie zu Fehlbildungen
des Lautes /r/ im Kindergartenalter*

Eingereicht von:
Fabienne Allemann
Anne Sophie Caviezel

Begleitung:
Dr. phil. Andrea Geigenberger

Eingereicht am:
11. Mai 2019

Abstract

Die vorliegende Bachelorarbeit beschreibt die Ergebnisse einer empirischen Studie zu Fehlbildungen des Lautes /r/ im Kindergartenalter im Kanton Zürich. Der bescheidene Forschungsstand in der Schweiz bezüglich des Erwerbalters des apikalen /r/ bestätigt die Dringlichkeit einer solchen Studie. Die Forschungsfragen beziehen sich auf die Auftretenshäufigkeit und die Arten der Fehlbildungen des Lautes /r/, deren korrekte Bezeichnung sowie die Therapiebedürftigkeit. Mittels selbstentwickeltem Testmaterial wurde die Verwendung und Bildung des Lautes /r/ bei 45 Kindergartenkindern überprüft. Die Ergebnisse zeigen, dass zwischen dem ersten und zweiten Kindergartenjahr ein wichtiger Erwerbsschritt in der Lautbildung des /r/ stattfindet. Daraus lässt sich die zentrale Erkenntnis ableiten, bei isolierter Fehlbildung des Lautes /r/ keine Therapie vor dem zweiten Kindergartenjahr zu starten.

Danksagung

Für das Gelingen der vorliegenden Bachelorarbeit waren wir auf die Unterstützung verschiedenster Personen angewiesen, bei denen wir uns gerne bedanken möchten.

Der Dank gilt unserer Betreuerin Dr. phil. Andrea Geigenberger, die uns stets bei fachlichen und administrativen Fragen zur Seite stand. Des Weiteren möchten wir uns für die Unterstützung in Fachfragen bei Prof. Annette Fox-Boyer bedanken, sowie bei der Korrektorin Helen Gysin für ihre wertvolle Arbeit. Ein besonderer Dank geht an die Kindergartenlehrpersonen und die Eltern der getesteten Kinder durch die unsere Studie gar erst ermöglicht wurde.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Themenwahl	1
1.2 Herleitung der Fragestellungen	1
1.3 Arbeitsprozess.....	2
2. Begriffsklärung und aktueller Forschungsstand	3
2.1 Grundlagen der Phonetik-Phonologie.....	3
2.1.1 Phonetik.....	3
2.1.2 Phonologie.....	5
2.2 Phonetisch-phonologische Entwicklung	5
2.2.1 Erwerb des phonetischen Inventars	6
2.2.2 Erwerb des phonemischen Inventars.....	6
2.2.3 Erwerb von initialen Konsonantenverbindungen.....	7
2.3 Phonetisch-phonologische Störungen	7
2.3.1 Phonetische Störungen.....	7
2.3.1.1 Rhotazismus	8
2.3.2 Phonologische Störungen	8
2.3.2.1 Substitution: Lateralisation	8
2.4 Forschungsstand in der Schweiz	8
2.5 Fazit zum aktuellen Forschungsstand.....	11
3. Empirischer Teil – Datenerhebung, -aufbereitung und -auswertung	12
3.1 Die Forschungsmethodik	12
3.2 Erläuterungen zum entwickelten Test	12
3.3 Das Testmaterial.....	14
3.4 Die Stichprobe	15
3.4.1 Merkmale der Stichprobe	16
3.5 Der Probelauf.....	17
3.5.1 Anpassungen nach dem Probelauf.....	17
3.6 Die Testdurchführung.....	18
3.7 Die Testauswertung.....	19

4. Präsentation der Ergebnisse.....	20
4.1 <i>Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen in der Spontansprache</i>	20
4.1.1 Erstes Kindergartenjahr	20
4.1.2 Zweites Kindergartenjahr	21
4.2 <i>Art der Fehlbildungen in der Spontansprache</i>	23
4.3 <i>Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen bei isolierter Produktion</i>	23
4.3.1 Erstes Kindergartenjahr	23
4.3.2 Zweites Kindergartenjahr	25
4.4 <i>Art der Fehlbildungen bei isolierter Produktion</i>	26
4.5 <i>Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen im gezielten Wortabruf</i>	27
4.6 <i>Art der Fehlbildungen im gezielten Wortabruf</i>	28
4.7 <i>Vergleich von Artikulationsstellen</i>	30
4.8 <i>Intraindividuellem Vergleich</i>	31
4.8.1 <i>Intraindividuellem Vergleich bezüglich Diskrepanzen in der Spontansprache und der Testsituation</i>	33
4.8.2 <i>Intraindividuellem Vergleich in Bezug zur logopädischen Therapie</i>	33
5. Beantwortung der Fragestellung	34
5.1 <i>Beantwortung der untergeordneten Fragestellungen</i>	34
5.2 <i>Beantwortung der Hauptfragestellung</i>	35
5.2.1 <i>Art der Fehlbildungen</i>	35
5.2.2 <i>Korrekte Bezeichnung der Fehlbildungen</i>	36
5.2.3 <i>Therapiebedürftigkeit</i>	36
6. Ausblick	37
7. Schlusswort	38
8. Quellenverzeichnisse	39
8.1 <i>Abbildungsverzeichnis</i>	39
8.2 <i>Tabellenverzeichnis</i>	42
8.3 <i>Literaturverzeichnis</i>	43
9. Anhang	44

1. Einleitung

Im folgenden Kapitel möchten wir die Wahl unseres Themas begründen und die Fragestellungen unserer Arbeit erläutern. Zudem präsentieren wir die Meilensteine in dem Arbeitsprozess während unserer Bachelorarbeit.

1.1 Themenwahl

In unserem zweiten Studienjahr mussten wir einen sprachdiagnostischen Bericht verfassen, wofür wir ein Kind ausführlich abklären durften. Es zeigte sich rasch, dass einige Studierende Mühe bei der Klassifizierung der Fehlbildungen des Lautes /r/ hatten. Es schienen Prozesse aufzutreten, welche in der Literatur nicht beschrieben werden. Beispielsweise substituierte ein Kind den Laut /r/ durch den Laut /n/. Zudem waren Diskrepanzen bezüglich der Lautverwendung und -bildung in der Spontansprache und in der Testsituation beobachtbar. So produzierte ein Kind den Laut /r/ teilweise in der Spontansprache, während es in der Testsituation oder bei isolierter Produktion den Laut /r/ ausliess oder ihn durch /l/ substituierte.

Im Austausch mit Dr. phil. Andrea Geigenberger wurde uns bewusst, dass aufgrund der aktuellen Forschungslage in der Schweiz kaum Aussagen zur Klassifizierung der Fehlbildungen des Lautes /r/ machbar sind. Daher haben wir uns entschieden, dass wir uns im Rahmen der Bachelorarbeit mit dieser Thematik beschäftigen möchten. Wir erwarten dabei nicht, eine Lösung für die Problematik der Klassifizierung zu finden – dies scheint schlichtweg zu umfangreich für eine Bachelorarbeit zu sein. Wir möchten eine empirische Studie mit Kindergartenkindern im Raum Zürich aufgleisen, in welcher sowohl die Auftretenshäufigkeit der korrekten als auch der fehlerhaften Lautbildung dargestellt wird. Zudem soll die Art der Fehlbildungen genauer beschrieben werden.

1.2 Herleitung der Fragestellungen

Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Bildung und Verwendung des Lautes /r/ im Kindergartenalter genauer zu untersuchen. Unsere Hauptfragestellung lautet:

Welche Arten von Fehlbildungen¹ des Lautes /r/ treten im Kindergartenalter auf, wie lautet die korrekte Bezeichnung und wann sind sie therapiebedürftig?

Um den Forschungsgegenstand unserer Studie zu konkretisieren, haben wir sechs untergeordnete Fragestellungen aufgestellt. Nachfolgend werden diese aufgelistet:

¹ Unter Fehlbildungen des Lautes /r/ verstehen wir sowohl Lautbildungs- als auch Lautverwendungsfehler (phonetische und phonologische Fehler).

- *Wie hoch ist die Auftretenshäufigkeit der korrekten Lautbildung im 1. Kindergartenjahr?*
- *Wie hoch ist die Auftretenshäufigkeit der korrekten Lautbildung im 2. Kindergartenjahr?*
- *Wie hoch ist die Auftretenshäufigkeit der Elision des Lautes /r/ im 1. Kindergartenjahr?*
- *Wie hoch ist die Auftretenshäufigkeit der Elision des Lautes /r/ im 2. Kindergartenjahr?*
- *Wie hoch ist die Auftretenshäufigkeit der Substitution des Lautes /r/ im 1. Kindergartenjahr? Welcher Substitutionslaut tritt auf?*
- *Wie hoch ist die Auftretenshäufigkeit der Substitution des Lautes /r/ im 2. Kindergartenjahr? Welcher Substitutionslaut tritt auf?*

Durch die Datenerhebung in unserer Studie möchten wir aufzeigen, welche Fehlbildungen des Lautes /r/ auftreten können. Ergänzend soll durch Hinzuziehung von Literatur und Fachmeinungen eine Aussage über mögliche Bezeichnungen der Fehlbildungen und der Therapiebedürftigkeit gemacht werden. Die Fachmeinungen basieren auf einer von uns durchgeführten Online-Umfrage in mehreren logopädischen Diensten der Schweiz (siehe Kapitel 2.4).

1.3 Arbeitsprozess

In der folgenden Grafik sollen die Meilensteine des Arbeitsprozesses während unserer Bachelorarbeit dargestellt werden. Das detaillierte Vorgehen während der Studie wird im empirischen Teil der Arbeit (siehe Kapitel 3) genauer erläutert.

Abb. 1: Meilensteine im Arbeitsprozess der Bachelorarbeit

2. Begriffsklärung und aktueller Forschungsstand

In diesem Kapitel möchten wir die wichtigsten Begrifflichkeiten klären und den aktuellen Forschungsstand im Bereich der Aussprachestörungen – insbesondere der Fehlbildungen des Lautes /r/ – darstellen.

2.1 Grundlagen der Phonetik-Phonologie

Phonetik und Phonologie untersuchen die lautlichen Phänomene der sprachlichen Kommunikation, d.h., sie analysieren, wie Lautsprache produziert, übertragen und wahrgenommen wird und nach welchen Prinzipien sie funktioniert. Phonetik und Phonologie haben also ... denselben Untersuchungsgegenstand, nämlich die Lautgestalt der Sprache. Sie gehen aber an diesen Gegenstand von zwei grundlegend verschiedenen Gesichtspunkten heran. (Grassegger, 2016, S. 7)

Während sich die Phonetik mit der materiellen Seite der Sprachlaute befasst, beschäftigt sich die Phonologie mit der funktionellen Seite der Sprachlaute (vgl. Grassegger, 2016, S. 7). In den folgenden beiden Unterkapiteln möchten wir diese zwei grundlegend verschiedenen Herangehensweisen der Phonetik beziehungsweise der Phonologie genauer erläutern.

2.1.1 Phonetik

Die Phonetik beschäftigt sich mit den physikalischen Aspekten von Sprachlauten. Dabei werden drei Bereiche der Phonetik unterschieden: die artikulatorische Phonetik, die akustische Phonetik und die perzeptive beziehungsweise auditive Phonetik. Die artikulatorische Phonetik beschäftigt sich mit der Erzeugung von Sprachlauten durch die Sprechorgane. Die physikalischen Eigenschaften der Schallwellen bei der Produktion von Sprachlauten werden durch die akustische Phonetik untersucht. Die perzeptive beziehungsweise auditive Phonetik befasst sich mit der Wahrnehmung von Sprachlauten (vgl. Hall, 2011, S. 1).

«Gegenstand der Phonetik ist immer der Einzellaut in seiner materiellen Beschaffenheit, das sog. Phon. Phone werden üblicherweise in eckigen Klammern [] notiert, dies bezeichnet die konkrete lautliche Äusserung» (Weinrich & Zehner, 2017, S. 3).

Crystal (1980) beschreibt das Phon als kleinstes wahrnehmbares diskretes Laut-/Geräusch-Segment, das innerhalb des Sprechstroms wahrnehmbar ist. Es muss sich dabei also nicht um einen Sprachlaut handeln, welcher Teil einer Sprache ist (vgl. Fox-Boyer, 2016, S. 26).

Das System der *International Phonetic Association (IPA)* ermöglicht, alle Sprachlaute in allen natürlichen Sprachen eindeutig darzustellen beziehungsweise zu transkribieren (vgl. Hall, 2011,

S. 2-3). In der folgenden Abbildung werden die Symbole und diakritischen Zeichen der phonetischen Umschrift dargestellt:

THE INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET (revised to 2018)

CONSONANTS (PULMONIC)

© 2018 IPA

	Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Postalveolar	Retroflex	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngeal	Glottal
Plosive	p b			t d		ʈ ɖ	c ɟ	k ɡ	q ɢ		ʔ
Nasal	m	ɱ		n		ɳ	ɲ	ŋ	ɴ		
Trill	ʙ			r					ʀ		
Tap or Flap		ⱱ		ɾ		ɽ					
Fricative	ɸ β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
Lateral fricative				ɬ ɮ							
Approximant		ʋ		ɹ		ɻ	j	ɰ			
Lateral approximant				l		ɭ	ʎ	ʟ			

Symbols to the right in a cell are voiced, to the left are voiceless. Shaded areas denote articulations judged impossible.

CONSONANTS (NON-PULMONIC)

Clicks	Voiced implosives	Ejectives
◌ ʘ Bilabial	ɓ Bilabial	ʼ Examples:
Dental	ɗ Dental/alveolar	ɓ' Bilabial
! (Post)alveolar	ɟ Palatal	t' Dental/alveolar
‡ Palatoalveolar	ɡ Velar	k' Velar
Alveolar lateral	ɠ Uvular	s' Alveolar fricative

OTHER SYMBOLS

ʌ Voiceless labial-velar fricative	ɕ ʑ Alveolo-palatal fricatives
ʋ Voiced labial-velar approximant	ɭ Voiced alveolar lateral flap
ɰ Voiced labial-palatal approximant	ɥ Simultaneous ʃ and x
ħ Voiceless epiglottal fricative	Affricates and double articulations can be represented by two symbols joined by a tie bar if necessary.
ʕ Voiced epiglottal fricative	ts kp
ʔ Epiglottal plosive	

DIACRITICS Some diacritics may be placed above a symbol with a descender, e.g. ɲ̥̄

◌ Voiceless	◌̥ ◌̜	◌.. Breathy voiced	◌̤ ◌̘	◌◡ Dental	◌̪ ◌̬
◌ Voiced	◌̦ ◌̧	◌~ Creaky voiced	◌̨ ◌̩	◌◡ Apical	◌̪ ◌̬
◌ ^h Aspirated	◌ ^h ◌ ^h	◌~ Linguolabial	◌̘ ◌̙	◌◡ Laminar	◌̪ ◌̬
◌ ^ɔ More rounded	◌ ^ɔ	◌ ^w Labialized	◌̜ ^w ◌̞ ^w	◌◡ Nasalized	◌̪ ◌̬
◌ ^c Less rounded	◌ ^c	◌ ^j Palatalized	◌̜ ^j ◌̞ ^j	◌ ⁿ Nasal release	◌̪ ⁿ ◌̬ ⁿ
◌ ⁺ Advanced	◌ ⁺	◌ ^ɣ Velarized	◌̜ ^ɣ ◌̞ ^ɣ	◌ ^l Lateral release	◌̪ ^l ◌̬ ^l
◌ ⁻ Retracted	◌ ⁻	◌ ^ʕ Pharyngealized	◌̜ ^ʕ ◌̞ ^ʕ	◌ ^ɹ No audible release	◌̪ ^ɹ ◌̬ ^ɹ
◌ [˞] Centralized	◌ [˞]	◌~ Velarized or pharyngealized	◌̘		
◌ [×] Mid-centralized	◌ [×]	◌ ^ɹ Raised	◌̘ (ɹ = voiced alveolar fricative)		
◌ Syllabic	◌̩	◌ ^ɹ Lowered	◌̙ (β = voiced bilabial approximant)		
◌ Non-syllabic	◌̥	◌ ^ɹ Advanced Tongue Root	◌̘		
◌~ Rhoticity	◌̥ ɻ	◌ ^ɹ Retracted Tongue Root	◌̙		

VOWELS

Where symbols appear in pairs, the one to the right represents a rounded vowel.

SUPRASEGMENTALS

ˈ Primary stress	ˌ Secondary stress	ː Long	ˑ Half-long	◌̥ Extra-short
Minor (foot) group	Major (intonation) group	· Syllable break	◌ Linking (absence of a break)	

TONES AND WORD ACCENTS

LEVEL	CONTOUR
é or ˥ Extra high	ě or ˨ Rising
é ˥ High	˨ Falling
ē ˥ Mid	ě ˥ High rising
è ˥ Low	ě ˥ Low rising
è ˥ Extra low	ě ˥ Rising-falling
˩ Downstep	↗ Global rise
˩ Upstep	↘ Global fall

Abb. 2: International Phonetic Alphabet

2.1.2 Phonologie

Die Phonologie untersucht die Systematik der Laute einer Sprache, d.h. das Vorkommen oder Nichtvorkommen von Lauten in bestimmten Segmentfolgen (vgl. Hall, 2011, S. 37). Somit beschäftigt sich die Phonologie mit der Funktion von Lauten im Sprachsystem und mit den Regeln der Lautverwendung (vgl. Weinrich & Zehner, 2011, S. 3).

Gegenstand der Phonologie sind abstrakte Lauteinheiten, die Phoneme. Das Phonem wird als kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit der Sprache definiert. Die bedeutungsunterscheidende Funktion kann mithilfe von Minimalpaaren analysiert werden. Bei einem Minimalpaar unterscheidet sich das Wortpaar lediglich in einem kleinsten lautlichen Element, wobei die Bedeutung des Wortes jedoch grundlegend verändert wird wie beispielsweise bei Schal und Saal. Im genannten Beispiel besitzen die Phone [ʃ] und [z] somit eine bedeutungsunterscheidende Funktion und werden als Phoneme bezeichnet. Phoneme werden in Schrägstrichen / / notiert (vgl. Weinrich & Zehner, 2011, S. 8).

Kommt es durch die Minimalpaarprobe zu keiner Bedeutungsunterscheidung, so verhalten sich diese Phone nicht als Phoneme zueinander. Dies ist beispielsweise beim Austausch von /r/ und /ʁ/ der Fall. Man spricht hier von Allophonen – das heisst von phonetischen Variationen eines Phonems (vgl. Fox-Boyer, 2016, S. 33).

2.2 Phonetisch-phonologische Entwicklung

Kinder, die ihre Muttersprache erlernen, müssen im Rahmen des Sprecherwerbs verschiedene Ebenen ihres muttersprachlichen Lautsystems erwerben. Zum einen müssen sie lernen, welche Laute (Phone) ihrer Muttersprache angehören und wie man diese produziert, zum anderen müssen sie lernen, wie sie diese Laute einsetzen können, damit sie entsprechend den phonologischen Regeln der Muttersprache angewendet werden können. Sie müssen lernen, wie sich Phoneme voneinander unterscheiden und dass sie bedeutungsunterscheidend sind. (Fox-Boyer, 2016, S. 26)

In den folgenden Unterkapiteln werden Ergebnisse zu Phon- und Phonemerwerb aus der Studie von Fox und Dodd (1999) vorgestellt. Das Ziel der Querschnittstudie war, den Erwerb des phonologischen Systems (Phon- und Phoneminventar und phonologische Prozesse) der deutschen Sprache bei monolingual aufwachsenden Kindern im Alter zwischen 1;5 und 5;11 Jahren zu beschreiben (vgl. Fox-Boyer, 2016, S. 61).

2.2.1 Erwerb des phonetischen Inventars

In der Studie von Fox und Dodd (1999) wurden zwei alternativen Kriterien verwendet, wobei es nicht relevant war, ob der Laut an korrekter Stelle gebildet wurde:

1. Ein Phon gilt als erworben, wenn 75% der Kinder einer Altersgruppe den Laut mindestens zweimal korrekt produzieren.
2. Ein Phon gilt als erworben, wenn 90% der Kinder einer Altersgruppe den Laut mindestens zweimal korrekt produzieren.

Bei Betrachtung der Ergebnisse wird deutlich, dass die Mehrzahl der Konsonanten schon sehr früh im kindlichen Phoninventar enthalten sind. Ausserdem wurde kein signifikanter Unterschied zwischen Mädchen und Knaben festgestellt (vgl. Fox-Boyer, 2016, S. 65).

Alter	75%-Kriterium	90%-Kriterium
1;6 – 1;11	m b p v f d t n l g k h	m b d t n
2;0 – 2;5	pf	p f v l
2;6 – 2;11	j ŋ ç x ʁ	x g k h ʁ pf
3;0 – 3;5		j ŋ
3;6 – 3;11	ʃ	
4;0 – 4;5		ç
4;6 – 4;11		ʃ
5;0 – 5;5		

Tab. 1: Phonerwerb entsprechend dem 75%- und 90%-Kriterium nach Fox-Boyer, 2016, S. 66

2.2.2 Erwerb des phonemischen Inventars

Um den Phonemerwerb zu beschreiben, verwendeten Fox und Dodd (1999) dieselben Kriterien, welche in Kapitel 2.2.1 genannt worden sind. Auch hier wurde kein signifikanter Unterschied im Lauterwerb zwischen Mädchen und Jungen festgestellt. Es zeigte sich, dass 35% der Kinder in der letzten Altersgruppe die Laute /s/, /z/ und /ts/ nicht phonetisch korrekt artikulieren konnten und sie durch ihre interdentalen Pendanten /θ/, /ð/ und /tθ/ ersetzen. Daher sind diese Laute in der folgenden Tabelle mit einem Stern markiert. Sie wurden nicht als Fehler gewertet beziehungsweise als Allophone der Phoneme /s/ und /z/ eingeordnet, da die Laute nicht dem Lautsystem der deutschen Sprache angehören und somit keine phonemische Relevanz im Deutschen besitzen (vgl. Fox-Boyer, 2016, S. 66-67).

Alter	75% -Kriterium	90%-Kriterium
1;6 – 1;11	m b p d t n	m p d
2;0 – 2;5	v h s/z*	b n
2;6 – 2;11	f l j ŋ x ʋ g k pf	v f l t ŋ x h k s/z*
3;0 – 3;5	ç ts*	j ʋ g pf
3;6 – 3;11	ʃ	ts*
4;0 – 4;5		ç
4;5 – 4;11		ʃ
5;0 – 5;5		

Tab. 2: Phonemerwerb entsprechend dem 75%- und 90%-Kriterium Fox-Boyer, 2016, S. 66

2.2.3 Erwerb von initialen Konsonantenverbindungen

In der folgenden Tabelle soll zur Vollständigkeit der Erwerb von initialen Konsonantenverbindungen nach Fox und Dodd (1999) dargestellt werden:

Alter	75%-Kriterium	90%-Kriterium
3;0 – 3;5	bl bʋ fl fʋ dʋ tʋ gl kl	fʋ kl
3;6 – 3;11	gʋ kʋ kv ʃm ʃn ʃʋ ʃp ʃv	bl bʋ fl gl gʋ
4;0 – 4;5	kn ʃl ʃpʋ ʃtʋ ʃt	dʋ tʋ kʋ kn kv ʃl ʃm ʃn ʃʋ ʃp ʃv ʃt
4;6 – 4;11		ʃpʋ ʃtʋ

Tab. 3: Erwerb von initialen Konsonantenverbindungen nach Fox-Boyer, 2016, S. 68

2.3 Phonetisch-phonologische Störungen

Als Oberbegriff für alle Kinder, deren Aussprache in irgendeiner Weise gestört ist, wird der Terminus «Aussprachestörung» verwendet. Der Begriff macht keinerlei Aussage über die mögliche Störungsebene. Ausserdem bezieht sich der Terminus, solange nicht ausschliesslich vermerkt, lediglich auf funktionelle beziehungsweise nicht organische Störungen (vgl. Fox-Boyer, 2016, S. 96). Die Therapie der Lautbildung soll von der Therapie des phonologischen Regelsystems deutlich unterschieden werden (vgl. Wildegger-Lack, 2011, S. 34). Daher ist es uns ein Anliegen, die Störungsformen in den folgenden Unterkapiteln genauer zu erläutern. Ausserdem möchten wir jeweils auf den Laut /r/ eingehen, da dieser in unserer Arbeit Forschungsgegenstand ist.

2.3.1 Phonetische Störungen

«Bei der phonetischen Störung kann das Kind die betroffenen Laute motorisch nicht korrekt bilden. Diese Störungsform wird auch als Artikulationsstörung bezeichnet. Es handelt sich somit

um ein peripheres Problem der artikulationsmotorischen Ausführung» (Weinrich & Zehner, 2011, S. 38).

2.3.1.1 Rhotazismus

Nach Wildegger-Lack (2011) sind bei phonetischen Störungen vor allem die Laute /j/, /k/, /g/, /ʃ/ und /s/ betroffen. Ausserdem beschreibt Wildegger-Lack in Grohnfeldt (2009) den sogenannten Rhotazismus, bei welchem der Vibrant meist durch den Liquiden /l/ ersetzt wird. Der Rhotazismus stehe allerdings nicht an erster Stelle phonetischer Störungen, da in der deutschen Sprache allgemein viele abweichende Variations- und Reduktionsformen des Vibranten verbreitet und akzeptiert sind. Auch Wirth (2000) beschreibt Rhotazismen, welche er nach der Artikulationsstelle oder nach der Lautbildung einteilt.

2.3.2 Phonologische Störungen

«Die phonologische Störung beinhaltet Probleme in der kindlichen Lautverwendung. Sie lässt sich damit als eine sprachsystematische Störung kennzeichnen und tritt bei Kindern auf, die Schwierigkeiten im Erwerb des phonologischen Regelsystems haben» (Weinrich & Zehner, 2011, S. 41).

2.3.2.1 Substitution: Lateralisation

Bei der sogenannten Lateralisation wird der Laut /r/ durch den Laut /l/ ersetzt. Dieser Prozess wurde bisher zum Beispiel in der maltesischen und italienischen Sprache beobachtet (vgl. Fox-Boyer, 2016, S. 47). Da bei der Lateralisation von /r/ zu /l/ der Ersatzlaut ein Phon und Phonem des Deutschen ist, wird die Lateralisation als phonologischer – und nicht phonetischer – Prozess beschrieben (vgl. Fox-Boyer, persönliche Kommunikation am 25.01.2019).

2.4 Forschungsstand in der Schweiz

«Die Deutschschweizer Sprachsituation ist vom Nebeneinander von Dialekt und Hochsprache geprägt und das komplexe Verhältnis dieser beiden Varietäten zueinander wird seit Jahrzehnten intensiv diskutiert» (Ender & Kaiser, 2009, S. 272).

Die Sprachsituation in der Schweiz muss auch im Zusammenhang mit dem Lauterwerb berücksichtigt werden. Die Kapitel 2.2 und 2.3 beschreiben den Forschungsstand in Deutschland. Leider besteht die Schwierigkeit, dass kaum Studien zum schweizerdeutschen Lauterwerb zu finden sind.

«In Zürich [...] überwiegt das 'Zungenspitzen'-r» (Siebenhaar & Voegeli, 1997, S. 78).

Im Phoneminventar des Schweizerdeutschen wird der Laut /r/ somit häufig apikal statt uvular realisiert. Hierbei ist es jedoch wichtig zu betonen, dass dies nicht in jedem Dialekt der Fall ist. Weil die Studie im Rahmen unserer Bachelorarbeit im Kanton Zürich durchgeführt wird, ist für und das Erwerbsalter des apikalen /r/ relevant. Da keine Lauterwerbstabellen für die schweizerdeutsche Sprache zu finden sind, haben wir uns für eine kurze Online-Umfrage über *Li-meSurvey* entschieden. Den Link zur Umfrage haben wir den Logopäden/innen der logopädischen Dienste im Linthgebiet, im Kanton Schwyz, im Kreis Dagmersellen, in der Stadt Luzern sowie dem Verein Logopädinnen und Logopäden des Kantons Solothurn und des Departements Bildung, Kultur & Sport Kanton Aargau zukommen lassen.

Die teilnehmenden Logopäden/innen mussten die folgende Frage beantworten: «In welchem Alter, vermuten Sie aufgrund Ihrer Praxiserfahrung, dass der apikale /r/ erworben sein sollte?» Folgende Antwortoptionen standen den Teilnehmern zur Verfügung:

- 3;6 – 3;11
- 4;0 – 4;5
- 4;6 – 4;11
- 5;0 – 5;5
- 5;6 – 5;11
- 6;0 – 6;5
- 6;6 – 6;11

Ausserdem bestand die Möglichkeit, eine qualitative Rückmeldung über ein Kommentarfenster abzugeben. Insgesamt haben 34 Logopäden/innen an der Umfrage teilgenommen. Nachfolgend sollen die Ergebnisse der Umfrage dargestellt werden:

Diagramm 1: Erwerbsalter des apikalen /r/ aufgrund Praxiserfahrung aktuell tätiger Logopäden/innen

Antwortoption	Qualitative Rückmeldung
3;6 – 3;11	<p>«Es gilt zu beachten, dass es Regionen gibt, wo es gar kein apikales /R/ im Phoninventar gibt, sondern nur das dorsale. Ich bin bei meiner Angabe nicht sicher, da Therapiekinder das /R/ meistens nicht können. Bei Kindern von meinen Freunden meinte ich jedoch dieses bereits mit 3,5 Jahren bereits korrekt gehört zu haben.»</p> <p>«Trotzdem beherrschen im 1. KG (4-5 J.) noch ca. 10% der Kinder den apikalen /r/ nicht.»</p>
4;0 – 4;5	-
4;6 – 4;11	«Therapieren würde ich ihn allerdings erst Ende KG2, anfangs PS1.»
5;0 – 5;5	-
5;6 – 5;11	<p>«Nach meinen Erfahrungen, welche ich bei vielen Kindern in den Reihenerfassungen in den Kindergärten gemacht habe, können viele Kinder den apikalen /r/ in diesem Alter korrekt bilden. Das bedeutet also kurz vor dem Eintritt in die Schule.»</p> <p>«Bzw. im Laufe vom 2. Kindergartenjahr.»</p>
6;0 – 6;5	<p>«Ich unterscheide zwischen Kindern im Kindergarten und der 1. Klasse. Bis ca. Weihnachten der 1. Klasse sollte er erworben sein. Phonologisch schon etwa ab Oktober in der 1. Klasse.»</p> <p>«Ende OKG/Anfang 1. Klasse.»</p>
6;6 – 6;11	<p>«Oft sogar erst mit 7.»</p> <p>«Meine Erfahrung hat gezeigt, dass manche Kinder den R erst im Laufe der ersten Klasse erwerben. Vor der ersten Klasse fange ich nicht mehr an, daran zu üben.»</p> <p>«Wenn ein Kind nur den R-Laut nicht erworben hat, nehmen wir es hier am LPD Dagmersellen in der Regel nicht vor dem genannten Alter in die Therapie.»</p> <p>«Ich beobachte oft, dass der R erst Ende 2. Kiga oder sogar erst in der ersten Klasse gefestigt ist.»</p>
keine Antwort	«Der R muss erst zwischen 7 und 8 Jahren erworben sein. Dies geschieht meist spontan mit dem Schriftspracherwerb.»

Tab. 4: Qualitative Rückmeldung zum Erwerbssalter des apikalen /r/

2.5 Fazit zum aktuellen Forschungsstand

Der aktuelle Forschungsstand stellt sich in Bezug auf unsere Studie als eher bescheiden dar. Nichtsdestotrotz können wir einige für uns wichtige Aspekte in Bezug zu unserer Fragestellung festhalten. Folgend möchten wir diese thesenhaft zusammenfassen:

- Das Erwerbsalter für das apikale /r/ wird in der Literatur nicht definiert.
- In der Studie von Fox und Dodd (1999) wurde sowohl im Phon- als auch Phonemerwerb kein signifikanter Unterschied zwischen Mädchen und Knaben festgestellt.
- 11 von 33 Logopäden/innen aus logopädischen Diensten der Schweiz schätzen das Erwerbsalter auf 6;0 bis 6;5 Jahre ein.
- 27 von 33 Logopäden/innen aus logopädischen Diensten der Schweiz schätzen das Erwerbsalter auf 5;6 bis 6;11 Jahre ein – also im Zeitraum zwischen dem zweiten Kindergartenjahr und der ersten Klasse.
- Eine der Logopäden/innen aus den logopädischen Diensten der Schweiz beschreibt, dass der Laut /r/ oft erst spontan im Zusammenhang mit dem Schriftspracherwerb zwischen dem siebten und achten Lebensjahr erworben wird.
- Wildegger-Lack (2011) beschreibt den Rhotazismus als phonetischen Prozess.
- Fox-Boyer (2019) beschreibt die Lateralisierung als phonologischen Prozess.

3. Empirischer Teil – Datenerhebung, -aufbereitung und -auswertung

Im nachfolgenden Kapitel wird auf die Forschungsmethode sowie das entwickelte Testmaterial genauer eingegangen. Daraufgehend werden die im Test verwendeten Materialien dargestellt sowie die Untertests und deren Items genauer erläutert.

In einem weiteren Abschnitt folgen Anmerkungen zur Stichprobe sowie dem vorab durchgeführten Probelauf mit den daraus resultierenden Änderungen.

Abschliessend werden die Durchführung des Testes sowie das Vorgehen bei der Aufbereitung und Auswertung der Daten genauer beschrieben.

3.1 Die Forschungsmethodik

Zur Untersuchung der Entwicklung des Lautes /r/ im Kindergartenalter wurde ein quantitativ empirischer Forschungsansatz gewählt, da vordergründig das Vorhandensein und die Häufigkeit des Auftretens der Fehlbildungen festgestellt werden soll.

Die erhobenen Daten sollen Auskunft darüber geben, ob Kinder des ersten oder zweiten Kindergartenjahres den Laut /r/ bereits sicher erworben haben, und falls nicht, welche Arten von Fehlbildungen auftreten. Der Vergleich der Häufigkeit und der Divergenz des Auftretens sowie der Konstanz beziehungsweise Inkonzanz der Fehlbildungen vom ersten zum zweiten Kindergartenjahr sollen unter anderem eine Aussage über die Therapiebedürftigkeit von isolierten Fehlbildungen des Lautes /r/ zulassen.

Aus den quantitativ erhobenen Daten erstellen wir eine deskriptive Statistik. Im Anschluss werden die Ergebnisse qualitativ beschrieben und mögliche Erklärungsansätze für die beobachteten Phänomene formuliert. Zu diesem Zweck wurden im Testbogen neben der Altersangabe weitere Differenzierungen eingeführt, mit denen Informationen zum Geschlecht und einer möglichen, bereits vorhandenen logopädischen Diagnose festgehalten werden können. Mit diesen Angaben haben wir zu einem späteren Zeitpunkt die Chance, mögliche Zusammenhänge und Hypothesen zwischen der Auftretenshäufigkeit und dem Geschlecht oder beispielsweise einer bereits begonnenen logopädischen Therapie aufzuzeigen und zu diskutieren.

3.2 Erläuterungen zum entwickelten Test

Für die Erhebung unserer Daten entwickelten wir einen Test, welcher die Auftretenshäufigkeit und die Art der Fehlbildungen des Lautes /r/ im Kindergartenalter überprüft.

Wir erstellten sowohl eine Testversion in Papierform (siehe Anhang S. V) als auch eine in elektronischer Form mittels des Online-Befragungstools *LimeSurvey*.

Wir haben unseren Testbogen in drei Untertests gegliedert. Im ersten Untertest *Spontansprache* führten wir mit jedem Kind ein kurzes Gespräch führen. Dies einerseits, damit die Kinder

uns ein wenig kennenlernten und wir sie mit einem plötzlichen Beginn der Aufgabe nicht überforderten, andererseits um zu überprüfen, ob der Laut /r/ in der Spontansprache vorhanden ist. Mit dem zweiten Untertest *Nachsprechen* wollten wir die Phonstimulierbarkeit und damit das Vorhandensein des Lautes /r/ im Phoninventar überprüfen. Beim dritten Untertest ging es um den *gezielten Wortabruf*, wobei der Laut /r/ an verschiedenen Positionen im Wort (initial, medial, final) sowie in initialen Konsonantenverbindungen spontan produziert werden sollte.

Wir wollten falsche Testergebnisse infolge von fehlendem Aufgabenverständnis auf Seiten der Kindergartenkinder verhindern. Deshalb entschieden wir uns, sowohl beim Untertest *Nachsprechen* als auch beim *gezielten Wortabruf* jeweils mit zwei Übungssitems zu beginnen, um das Aufgabenverständnis zu sichern. Falls bei den beiden Untertests die zwei Übungssitems nicht oder falsch gelöst wurden, galt dies als Abbruchkriterium.

Beim *Nachsprechen* entschieden wir uns für die Übungslaute /a/ und /s/. Dabei war nicht entscheidend, dass die Kinder die Laute phonetisch sicher realisierten. Uns war wichtig, dass wir anhand zweier gänzlich verschiedener Laute das Aufgabenverständnis überprüfen konnten, bevor wir den für unsere Arbeit zentralen Laut /r/ testeten. Sowohl bei den beiden Übungslauten als auch bei dem Testlaut überlegten wir uns zusätzlich eine kindgerechte Vorstellungshilfe. Bei dem Vokal /a/ war dies beispielsweise: «/a/... wie bim Zahnarzt ...»

Bei den Übungssitems für den *gezielten Wortabruf* fiel die Wahl auf die zwei hochfrequenten und alltäglichen Nomina «Huus» und «Chats», welche sich zusätzlich eindeutig und kindgerecht als Objekte abbilden lassen. Als Hilfe für den Wortabruf entwickelten wir für jedes Item eine semantische Hilfestellung. Beim Wort «Frosch» war dies beispielsweise: «Äs Tier, wo u guet chan gumpen und quaken, isch än ...» Falls die semantische Hilfestellung nicht ausreichte, wurde eine phonologische geboten.

Des Weiteren entschieden wir uns, bei Unsicherheiten oder Fragen der Kinder während der Testung Hilfestellungen zu wiederholen. Diese Wiederholungen wurden in der Auswertung nicht speziell berücksichtigt, da sie keine Relevanz in Bezug auf die Beantwortung unserer Fragestellung aufwiesen.

Bei Falsch- oder Nichtantworten wurde dem Kind zuerst eine Alternativfrage gestellt, um eine bestenfalls semi-spontane Äusserung zu erreichen. Half auch diese Massnahme nicht weiter, wurde das gesuchte Item von der Testerin vorgesprochen. So bestand die Chance, eine imitierte Antwort vom Kind zu erhalten.

Wir entschieden uns, dass nur Fehler oder Veränderungen, welche den Laut /r/ oder die entsprechende Konsonantenverbindung betreffen, als *falsch* bezeichnet werden, da einzig der Vibrant /r/ für die Thematik der vorliegenden Arbeit entscheidend ist. Produzierte ein Kind das Wort «*swerg*» anstatt *Zwerg*, wurde es im Protokollbogen als korrekt markiert, da der Laut /r/ richtig ausgesprochen wurde. Wenn ein Kind «*lose*» anstatt *Rose* produzierte, wurde dies im Protokollbogen als falsch respektive als Substitution des Lautes /r/ durch /l/ vermerkt. Eine vom

Kind produzierte Veränderung des Wortes *Frosch* zu «*fosch*» wurde im Protokollbogen ebenfalls als falsch beziehungsweise als Elision gewertet.

Die Auswahlmöglichkeiten im Protokollbogen für jedes erfragte Item gestalteten sich wie folgt:

- Korrekte Bildung
- Elision
- Substitution - Laut: /____/
- Hilfestellung / Wortabruf

Beim dritten Fall (der Substitution) wurde von uns zusätzlich der ersetzte Laut notiert. Zudem bestand im Protokollbogen für jeden Laut und jedes Item die Möglichkeit, weitere wichtige Hinweise oder Auffälligkeiten zu notieren.

3.3 Das Testmaterial

Der erste Schritt bei der Erstellung des Testbogens bestand in der Aufbereitung des Wortmaterials. Der Wortabruf ist nicht nur entwicklungsbedingten Veränderungen unterzogen, er wird im Hinblick auf Genauigkeit und Schnelligkeit ebenfalls von einer Reihe weiterer Faktoren geprägt. Zu den Einflüssen, die das Wort selbst betreffen (intrinsische Faktoren), zählen unter anderem: «Die Auftretenshäufigkeit des Wortes (hochfrequente Wörter werden leichter abgerufen als seltener verwendete); Erwerbssalter des Wortes (Wörter aus alltäglichen Kategorien werden leichter abgerufen); Grad der Abstraktheit (konkrete Wörter werden leichter abgerufen als abstrakte)» (vgl. Kolonko, 2011, S. 83). Durch diese Quelle wurde uns noch deutlicher bewusst, dass wir nach Wörtern suchen mussten, welche aus alltäglichen Kategorien stammen, dabei hochfrequent und möglichst konkret sind (vgl. Kolonko, 2011, S. 81-84). Zusätzlich war es für uns wichtig, dass alle Items eindeutig und zugleich kindgerecht einer entsprechenden Visualisierung zugeordnet werden konnten.

Bei der Auswahl der Wörter mit dem Laut /r/ entschieden wir uns daher für Nomina, da für uns die Vermutung nahe lag, dass Nomina eindeutiger abzubilden sind als Verben oder Adjektive. Ein weiteres Anliegen an unser Testmaterial war es, dass der Laut /r/ im Wort sowohl initial, medial, final als auch in initialen Konsonantenverbindungen auftrat. Um dabei mögliche Zufallsergebnisse auszuschliessen, entschieden wir uns, für jede der vier erwähnten Kombinationsmöglichkeiten (initial, medial, final, initiale Konsonantenverbindung mit /r/) fünf Nomina zu prüfen. Somit entstand ein Katalog aus 20 Items, welcher den folgenden, nochmals in Kürze zusammengefassten Kriterien entspricht:

- Die Nomina sind im Schweizerdeutschen hochfrequent vertreten.
- Die Nomina entsprechen dem Wortschatz von Kindergartenkindern.
- Bei den Nomina handelt es sich um Wörter aus alltäglichen Kategorien.
- Die Nomina entsprechen konkreten (nicht abstrakten) Wörtern.

- Der Laut /r/ steht sowohl an initialer, medialer als auch finaler Position im Wort.
- Die initialen Konsonantenverbindungen bestehen aus fünf verschiedenen hochfrequenten Kombinationen (/kr/, /dr/, /fr/, /gr/, /tr/).
- Die Nomina sind eindeutig und kindgerecht visualisierbar.

Um jegliche Ablenkung auf den Bildern zu vermeiden, achteten wir bei der Auswahl des Bildmaterials zusätzlich darauf, dass das betreffende Item auf dem Bild möglichst isoliert dargestellt wurde. Durch diese Massnahme erhofften wir uns, dass die Aufmerksamkeit der Kinder möglichst nur auf dem zu produzierenden Item lag.

3.4 Die Stichprobe

Bereits bei der Festlegung des Themas für die Bachelorarbeit war uns klar, dass sich unsere Studie auf Kindergartenkinder beziehen wird. Wir vermuteten, aufgrund der Erfahrungen während des sprachdiagnostischen Berichts, dass in diesem Alterssegment (zwischen vier und sechs Jahren) die Auftretenshäufigkeit einer Fehlbildung des Lautes /r/ am höchsten ist. Wir testeten sowohl Kinder im ersten Kindergartenjahr im Alter von ca. 4 bis 5 Jahren als auch Kinder des zweiten Kindergartenjahres im Alter von ca. 5 bis 6 Jahren. Insgesamt wurden 45 Kinder getestet.

Bezüglich der Kindergartenstufe und der Geschlechter ergab sich folgende zufällige Verteilung:

Diagramm 2: Kindergartenstufe der Stichprobe

Diagramm 3: Geschlechterverteilung der Stichprobe

Von den 27 Mädchen waren 13 im ersten und 14 im zweiten Kindergartenjahr. Bei den 18 Knaben befanden sich je neun im ersten und im zweiten Kindergarten.

3.4.1 Merkmale der Stichprobe

Für die Stichprobe wurden monolingual schweizerdeutsch aufwachsende Kinder ausgesucht, da sich der Lauterwerbsprozess in verschiedenen Sprachen unterscheiden kann. Sowohl Kinder ohne als auch mit einer Sprachentwicklungsstörung (SES) oder einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung (SSES) waren Teil unserer Stichprobe. Durch die Kindergartenlehrperson erfuhr man im Voraus, welche Kinder sich in logopädischer Therapie befanden und was dabei ihre logopädische Diagnose war. Dies wurde von uns im jeweiligen Protokollbogen vermerkt. Bezüglich logopädischer Therapie ergab sich folgende zufällige Verteilung:

Diagramm 4: Logopädische Therapie in Bezug auf die Stichprobe

Innerhalb des zeitlich vorgegebenen Rahmens wurde versucht, eine möglichst grosse Stichprobe zu erheben. Anfangs wurde eine Stichprobengrösse von ungefähr 100 Kindern angestrebt. Wir stellten uns vor, dass jede von uns fünf verschiedene Kindergärten besucht. Gleichwohl war es uns ein grosses Anliegen, die quantitativen Gütekriterien *Reliabilität* (Zuverlässigkeit) und *Validität* (Gültigkeit) bezüglich des Erhebungsinstruments sowie der Durchführung der Erhebung möglichst gut einzuhalten (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2018, S. 28). Aufgrund dessen haben wir entschieden, die Erhebung der Daten vor Ort gemeinsam durchzuführen. Die Testung sowie das Ausfüllen des Protokollbogens wurden somit konsequent von der gleichen Person durchgeführt. Jedoch entschieden wir uns, die Stichprobe auf ungefähr 60 Kinder zu reduzieren. Während der Datenerhebung verringerte sich die Grösse unserer Stichprobe um weitere 15 Kinder infolge von Krankheit sowie fehlenden Einverständniserklärungen (siehe Anhang S. IX).

3.5 Der Probelauf

Mit dem Probelauf wollten wir herausfinden, ob sich der entworfene Test für die Datenerhebung eignet und in welchen Bereichen noch Verbesserungsbedarf bestand.

Bei den Vorbereitungen stellte sich uns die Frage, welche Sitzordnung bei der Testdurchführung sinnvoll wäre. Da jeweils zwei Erwachsene auf ein Kind trafen, entschieden wir uns, dass das Kind und die Testerin ums Eck sitzen. So konnte das Bildmaterial für das Kind gut sichtbar präsentiert werden. Zusätzlich entstand zwischen den Personen keine grosse räumliche Distanz. Diejenige Person, die protokollierte, sass neben der Person, welche den Test durchführte. Durch diese Sitzordnung wollten wir vermeiden, dass wir die Kinder einschüchtern oder sie in eine Stresssituation versetzen. Dennoch war es uns wichtig, dass sich die Protokollantin ebenfalls in Sicht- und Hörweite befand.

Der Pretest wurde mit drei Kindern im Kindergartenalter (zwei Kinder im ersten und ein Kind im zweiten Kindergartenjahr) durchgeführt. Nach der Analyse des Probelaufs wurden der Testbogen sowie das dazugehörige Bildmaterial überarbeitet und angepasst. Im folgenden Unterkapitel möchten wir genauer auf diese Änderungen eingehen.

3.5.1 Anpassungen nach dem Probelauf

Ein Kind reagierte auf die Abbildung der «Raupe» mit der spontanen Äusserung «*wurm*». Die semantische Hilfestellung mit dem Satz: «Es Tierli, wo spöter en Schmättlerling wird, isch ä ...» evozierte die richtige Antwort. Wir entschieden uns, eine eindeutigere Visualisierung zu suchen und die Hilfestellung in Form des Lückensatzes beizubehalten.

Zwei der drei Kinder des Probelaufs benannten das Bild «Grossmami» spontan falsch und äusserten «*alti frau*». Auch bei diesem Item verhalf den beiden Kindern die semantische Hilfe: «Ich

han än Grosspapi und äs ...» zur richtigen Lösung. Ebenfalls wurde der Lückensatz beibehalten und das entsprechende Bild ausgewechselt.

Es traten in keinem der Durchläufe Fragen oder Unklarheiten auf. Das Aufgabenverständnis war durch die Übungsaufgaben stets gesichert und wir konnten mit allen drei Kindern problemlos mit den Testaufgaben starten.

Die oben beschriebene Sitzordnung wurde während des Probelaufs ebenfalls ausprobiert und bewährte sich. Wir entschieden uns, diese Sitzordnung auch bei der Durchführung beizubehalten.

3.6 Die Testdurchführung

Wir führten unseren Test in der letzten Februar- sowie der ersten Märzwoche im Jahr 2019 durch. Insgesamt besuchten wir für die Datenerhebung sieben verschiedene Kindergärten im Kanton Zürich. Leider waren insgesamt acht Kinder zum Zeitpunkt der Erhebung krank. Von den Eltern weiterer sieben Kinder erhielten wir keine Einverständniserklärung.

Wir hielten uns bei der Durchführung an die im Kapitel 3.5 beschriebene Sitzordnung sowie den im Protokollbogen vorgegebenen Ablauf (siehe Anhang S. VI).

Bei der Durchführung verwendeten wir das Online-Befragungstool *LimeSurvey*. Der Aufbau der Fragen entspricht dem des Protokollbogens in Papierform, welcher im Anhang hinterlegt ist (siehe Anhang S. VI). Wir entschieden uns für die Online-Version, da diese uns bei der Übertragung der Daten ins Excel wertvolle Zeit einsparte.

Bevor wir mit dem Test starteten, erstellten wir zusammen mit der Kindergartenlehrperson für jedes der teilnehmenden Kinder eine Liste mit:

- Name,
- Geburtsdatum / Alter,
- Kindergartenstufe (erstes oder zweites Kindergartenjahr)
- sowie (falls vorhanden) der logopädischen Diagnose.

Diese Informationen wurden vorab in den jeweiligen Protokollbogen des entsprechenden Kindes übertragen.

In jedem der sieben Kindergärten erhielten wir für die Testdurchführung einen kleinen separaten Arbeitsplatz. Für die Durchführung benötigten wir pro Kind knapp fünf Minuten.

Begonnen wurde jeweils mit dem Untertest *Spontansprache*. Dabei konzentrierten wir uns explizit darauf, ob der Laut /r/ in der Spontansprache korrekt gebildet wurde oder in welcher

Form sich eine Fehlbildung präsentierte. Dies wurde im Protokollbogen entsprechend notiert. Zusätzlich achteten wir bereits zu Beginn der Testdurchführung auf allfällige orofaziale Störungen der Kinder. Bei keinem der von uns getesteten Kinder erkannten wir in diesem Bereich Auffälligkeiten.

Sowohl vor dem zweiten als auch vor dem dritten Untertest überprüften wir anhand von zwei Übungslauten respektive zwei Übungsitens das Aufgabenverständnis. Wir konnten mit allen 45 teilnehmenden Kindern den ganzen Test durchführen, ohne vorher abbrechen zu müssen.

Beim *Nachsprechen* des Lautes /r/ sowie beim *gezielten Wortabruf* vermerkten wir im Protokollbogen, ob der Laut korrekt oder fehlerhaft gebildet wurde. Falls eine Fehlbildung auftrat, wurde diese genauer beschrieben und ebenfalls in den Protokollbogen aufgenommen.

Insgesamt verlief die Testdurchführung mit dem überarbeiteten Bildmaterial und dem von uns erarbeiteten Online-Testbogen erfreulich gut. Bei dem zweiten und dritten Untertest mussten wir teilweise mit einer Hilfestellung weiterhelfen.

3.7 Die Testauswertung

Nachdem wir alle Tests durchgeführt hatten, übertrugen wir die Ergebnisse der Testbögen vom *LimeSurvey* in eine externe Excel-Tabelle. Die umfassende Aufbereitung der Daten ermöglichte uns, diese quantitativ auszuwerten. In einem ersten Schritt fand die Auszählung der Antworten statt. In der darauffolgenden statistischen Auswertung der Daten in Form von Diagrammen war es uns ein Anliegen, Variablen und deren mögliche Zusammenhänge darzustellen.

4. Präsentation der Ergebnisse

In diesem Kapitel möchten wir die Ergebnisse unserer Testung darstellen. Dabei werten wir der Reihe nach die Untertests *Spontansprache*, *isolierte Produktion* und *gezielter Wortabruf* aus. Dabei wird die Auftretenshäufigkeit der korrekten und fehlerhaften Lautbildung dargestellt. Ausserdem werden die Art der Fehlbildungen genauer beschrieben sowie mögliche Zusammenhänge zwischen dem Geschlecht und der Kindergartenstufe aufgezeigt. Die Ergebnisse werden sowohl in Diagrammen als auch in Tabellen veranschaulicht.

4.1 Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen in der Spontansprache

4.1.1 Erstes Kindergartenjahr

Im ersten Kindergartenjahr nahmen insgesamt 23 Kinder an der Testung teil. Davon bildeten drei Kinder den Laut /r/ inkonstant, während bei einem Kind der Laut /r/ nicht in der Spontansprache hörbar war. Die restlichen 18 Kinder produzierten den Laut /r/ in der Spontansprache fehlerfrei.

Die Stichprobe im ersten Kindergartenjahr umfasste 13 Mädchen und neun Knaben. Davon bildeten zwei Mädchen und ein Knabe den Laut /r/ in der Spontansprache inkonstant. Bei einem Mädchen war der Laut /r/ in der Spontansprache nicht vorhanden. Zehn Mädchen und acht Knaben produzierten den Laut fehlerfrei.

In den folgenden Diagrammen wird die Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen im ersten Kindergartenjahr prozentual dargestellt. Dabei zeigen die beiden letzteren Diagramme die Auftretenshäufigkeit nach Geschlecht.

Diagramm 5: Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen in der Spontansprache im ersten Kindergartenjahr

Diagramm 6: Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen in der Spontansprache bei Mädchen im ersten Kindergartenjahr

Diagramm 7: Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen in der Spontansprache bei Knaben im ersten Kindergartenjahr

4.1.2 Zweites Kindergartenjahr

Insgesamt 23 Kinder im zweiten Kindergartenjahr nahmen an der Testung teil. Davon war bei zwei Kindern der Laut /r/ nicht in der Spontansprache hörbar. Kein einziges Kind zeigte inkonstante Fehlbildungen in der Spontansprache.

Die Stichprobe im zweiten Kindergartenjahr umfasste 14 Mädchen und zehn Knaben. Davon bildeten jeweils ein Mädchen und ein Knabe den Laut /r/ in der Spontansprache nicht korrekt, während ihn 13 Mädchen und neun Knaben fehlerfrei bildeten.

Die Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen im zweiten Kindergartenjahr wird in den folgenden Diagrammen prozentual dargestellt, wobei die letzten beiden Diagramme die Auftretenshäufigkeit nach Geschlecht aufzeigen.

Diagramm 8: Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen in der Spontansprache im zweiten Kindergartenjahr

Diagramm 9: Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen in der Spontansprache bei Mädchen im zweiten Kindergartenjahr

Diagramm 10: Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen in der Spontansprache bei Knaben im zweiten Kindergartenjahr

4.2 Art der Fehlbildungen in der Spontansprache

Sowohl im ersten als auch im zweiten Kindergartenjahr waren keine Substitutionen in der Spontansprache beobachtbar. Teils zeigten die Kinder Elisionen und bildeten den Laut /r/ lediglich ansatzweise. Darunter verstehen wir die fehlende Vibration bei der Produktion des Lautes /r/, wobei jedoch die Spontansprache gut verständlich bleibt.

Es ist jedoch fraglich, inwiefern der Untertest *Spontansprache* wirklich aussagekräftig ist. Die Testerin versuchte jeweils, in kurzer Zeit Wörter mit dem Laut /r/ zu evozieren. Sobald dies erreicht wurde, startete die Untersucherin mit dem nächsten Untertest. Dabei könnte es relativ leicht zu Zufallsergebnissen gekommen sein, da eine einmalige Produktion des Lautes /r/ zum Ergebnis «vorhanden» führen konnte.

4.3 Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen bei isolierter Produktion

4.3.1 Erstes Kindergartenjahr

Im ersten Kindergartenjahr (N = 22) bildeten 16 Kinder den Laut /r/ isoliert fehlerfrei, während bei sechs Kindern eine Fehlbildung beobachtbar war.

Insgesamt nahmen 13 Mädchen und neun Knaben an der Testung teil. Davon zeigten jeweils drei Mädchen und drei Knaben Fehlbildungen bei der isolierten Produktion des Lautes /r/. Zehn Mädchen und sechs Knaben bildeten den Laut /r/ korrekt.

In den folgenden Diagrammen wird die Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen bei der isolierten Produktion des Lautes /r/ prozentual dargestellt. Die Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen nach Geschlecht wird in den beiden letzten Diagrammen aufgezeigt.

Diagramm 11: Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen bei isolierter Produktion im ersten Kindergartenjahr

Diagramm 12: Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen bei Mädchen bei isolierter Produktion im ersten Kindergartenjahr

Diagramm 13: Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen bei Knaben bei isolierter Produktion im ersten Kindergartenjahr

4.3.2 Zweites Kindergartenjahr

Im zweiten Kindergartenjahr (N = 23) waren bei drei Kindern Fehlbildungen in der isolierten Produktion des Lautes /r/ beobachtbar. Die restlichen 20 Kinder produzierten den Laut fehlerfrei.

Von den insgesamt 14 Mädchen zeigten zwei Fehlbildungen in der isolierten Produktion, während zwölf den Laut /r/ korrekt bildeten. Hierbei möchten wir betonen, dass ein Mädchen den Laut ansatzweise (fehlende Vibration) bildete und dies als fehlerhafte Lautbildung gewertet wurde. Einer von neun Knaben zeigte eine Fehlbildung in der isolierten Produktion – die übrigen acht Knaben produzierten den Laut /r/ fehlerfrei.

Die Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen bei der isolierten Produktion des Lautes /r/ wird in den folgenden Diagrammen prozentual dargestellt. Dabei zeigen die beiden letzten Diagramme die Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen nach Geschlecht.

Diagramm 14: Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen im zweiten Kindergartenjahr

Diagramm 15: Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen bei Mädchen bei isolierter Produktion im zweiten Kindergartenjahr

Diagramm 16: Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen bei Knaben bei isolierter Produktion im zweiten Kindergartenjahr

4.4 Art der Fehlbildungen bei isolierter Produktion

Zwei Mal wurde der Laut /r/ bei der isolierten Produktion substituiert und sechs Mal lediglich ansatzweise gebildet. In diesen Fällen fehlte die Vibration. Die meisten dieser Kinder (fünf von sechs) bildeten den Laut im Falle der Produktion uvular. Eines dieser Kindergartenkinder versuchte den Laut /r/ durch eine progressive Lautapproximation (von /g/ zu /d/) zu produzieren. Das genannte Kind besuchte keine logopädische Therapie und war im ersten Kindergartenjahr. Ausserdem verweigerte ein Knabe die isolierte Produktion und äusserte: «*saff ich nöd*».

4.5 Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen im gezielten Wortabruf

Die folgende Tabelle zeigt die Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen im gezielten Wortabruf getrennt nach Kindergartenjahr und Geschlecht.

Lautposition	Item	1. Kindergarten	W	M	2. Kindergarten	W	M
<i>initial</i>	Rutschbahn	1	0	1	2	1	1
	Rägeboge	0	0	0	2	1	1
	Ring	0	0	0	2	1	1
	Rose	1	0	1	2	1	1
	Raupe	0	0	0	2	1	1
<i>medial</i>	Gitarre	1	1	0	2	1	1
	Pirat	1	0	1	2	1	1
	Giraff	2	1	1	2	1	1
	Chärze	3	2	1	2	1	1
	Zwerg	5	3	2	2	1	1
<i>final</i>	Tiger	4	3	1	2	1	1
	Finger	5	4	1	2	1	1
	Täller	5	4	1	2	1	1
	Schär	3	2	1	2	1	1
	Chäfer	5	4	1	2	1	1
<i>Initiale Konsonantenverbindung</i>	Trompete	0	0	0	2	1	1
	Krokodil	2	2	0	2	1	1
	Frosch	2	1	1	2	1	1
	Drachä	1	1	0	2	1	1
	Grossmami	2	0	2	2	1	1
Legende: W = weiblich M = männlich							

Tab. 5: Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen im gezielten Wortabruf nach Kindergartenjahr und Geschlecht

Zusammenfassend lässt sich die Schwierigkeit der Lautbildung in Bezug auf die Lautposition wie folgt darstellen: initial einfacher als initiale Konsonantenverbindungen einfacher als medial einfacher als final. Dies lässt die Annahme zu, dass die Koartikulation innerhalb von initialen Konsonantenverbindungen die Bildung des Lautes /r/ erleichtert. Zur Vollständigkeit verglichen wir ebenfalls die initialen Konsonantenverbindungen untereinander (siehe Tabelle 5). Wir konnten feststellen, dass im ersten Kindergarten die initialen Konsonantenverbindungen /kr/, /fr/, /gr/ schwieriger als /dr/ schwieriger als /tr/ zu produzieren sind. Im Vergleich zum Erwerb der initialen Konsonantenverbindungen nach Fox-Boyer (siehe Tabelle 3) liessen sich keine Gemeinsamkeiten erkennen. Somit können wir anhand unserer Daten keine Aussagen zum Erwerb der initialen Konsonantenverbindungen treffen.

Im Vergleich der Kindergartenstufen fällt zudem stark auf, dass die Fehlbildungen im zweiten Kindergartenjahr konstanter als im ersten Kindergartenjahr auftreten. Folglich findet zwischen dem ersten und zweiten Kindergarten vermutlich ein wichtiger Prozess bezüglich Erwerb des Lautes /r/ statt. Daher sind wir der Ansicht, dass Fehlbildungen im ersten Kindergarten als physiologisch einzuordnen sind.

Im ersten Kindergartenjahr zeigten mehr Mädchen als Knaben Fehlbildungen, wobei sich dies im zweiten Kindergartenjahr wieder ausglich. Es ist jedoch fraglich, inwiefern bei einer Stichprobe in dieser Grösse eine repräsentative Aussage zu Geschlechterbesonderheiten getroffen werden kann. Daher lässt aus unserer Sicht die vorliegende Bachelorarbeit diesbezüglich keine Rückschlüsse zu. Bereits Fox und Dodd (1999) konnten keinen signifikanten Unterschied im Phon- und Phonemerwerb zwischen Mädchen und Knaben feststellen (siehe Kapitel 2.5).

4.6 Art der Fehlbildungen im gezielten Wortabruf

Im zweiten Kindergartenjahr bildete ein Kind den Laut /r/ konstant ansatzweise. In unserer Auswertung vermerkten wir dies dennoch als Substitution. Da es jedoch keine Substitution durch einen anderen Laut des deutschen beziehungsweise schweizerdeutschen Phoneminventars war, haben wir diese Fehlbildung in der folgenden Tabelle nicht berücksichtigt.

Die folgende Tabelle zeigt die Art der Fehlbildungen (Elision oder Substitution) im ersten Kindergartenjahr nach Geschlecht auf.

Lautposition	Item	Elisionen	Substitutionen	W		M	
				E	S	E	S
<i>initial</i>	Rutschbahn	0	1	0	0	0	1
	Rägeboge	0	1	0	0	0	0
	Ring	0	0	0	0	0	0
	Rose	0	0	0	0	0	1
	Raupe	0	0	0	0	0	0
<i>medial</i>	Gitarre	0	1	0	1	0	0
	Pirat	1	0	0	0	1	0
	Giraff	1	1	1	0	0	1
	Chärze	3	0	2	0	1	0
	Zwerg	4	1	3	0	1	1
<i>final</i>	Tiger	3	1	3	0	0	1
	Finger	4	1	4	0	0	1
	Täller	4	1	4	0	0	1
	Schär	2	1	2	0	0	1
	Chäfer	5	0	4	0	1	0

<i>Initiale Konsonanten-Verbindung</i>	Trompete	0	0	0	0	0	0
	Krokodil	1	1	1	1	0	0
	Frosch	0	2	0	1	0	1
	Drachä	1	0	1	0	0	0
	Grossmami	1	1	0	0	1	1
Legende:							
W = weiblich E = Elision							
M = männlich S = Substitution							

Tab. 6: Art der Fehlbildungen im ersten Kindergartenjahr nach Geschlecht

Die Art der Fehlbildungen (Elision und Substitution) im zweiten Kindergartenjahr wird in der folgenden Tabelle aufgezeigt.

Lautposition	Item	Elisionen	Substitutionen	W		M	
				E	S	E	S
<i>initial</i>	Rutschbahn	0	1	0	0	0	1
	Rägeboge	0	1	0	0	0	1
	Ring	0	1	0	0	0	1
	Rose	0	1	0	0	0	1
	Raupe	0	1	0	0	0	1
<i>medial</i>	Gitarre	0	1	0	0	0	1
	Pirat	1	1	1	0	0	1
	Giraff	1	1	1	0	0	1
	Chärze	1	0	0	0	1	0
	Zwerg	1	0	0	0	1	0
<i>final</i>	Tiger	2	0	1	0	1	0
	Finger	2	0	1	0	1	0
	Täller	2	0	1	0	1	0
	Schär	1	0	0	0	1	0
	Chäfer	1	0	0	0	1	0
<i>Initiale Konsonanten-Verbindung</i>	Trompete	1	1	1	0	0	1
	Krokodil	1	1	1	0	0	1
	Frosch	1	1	1	0	0	1
	Drachä	1	1	1	0	0	1
	Grossmami	1	1	1	0	0	1
Legende:							
W = weiblich E = Elision							
M = männlich S = Substitution							

Tab. 7: Art der Fehlbildungen im zweiten Kindergartenjahr nach Geschlecht

Sowohl im ersten als auch im zweiten Kindergartenjahr war die hohe Auftretenshäufigkeit der Elisionen in finaler Lautposition auffallend. Elisionen in medialer Lautposition kamen vor allem bei Konsonant-Konsonant-Verbindungen vor. Zusätzlich zeigte sich, dass bei keinem der von uns getesteten Kindern Elisionen in initialer Lautposition vorkamen. Substitutionen in finaler Lautposition traten lediglich bei einem einzigen Kind im ersten Kindergartenjahr auf.

4.7 Vergleich von Artikulationsstellen

In diesem Unterkapitel wird ein Vergleich von verschiedenen Artikulationsstellen beim Laut /r/ dargestellt. Von unserer gesamten Stichprobe (N = 45) wurden diejenigen Kinder genauer betrachtet, die den Laut /r/ bereits sicher erworben hatten. Dabei war nicht die Artikulationsstelle, sondern die korrekte Lautbildung entscheidend. Insgesamt zeigten während der Testdurchführung elf Kinder Auffälligkeiten innerhalb der Lautbildung des /r/. Die Auswertung der Daten dieser elf Kinder werden nachfolgend im Kapitel 4.8 genauer analysiert und dargestellt. Abzüglich dieser elf Kinder entstand für diesen Vergleich eine Untersuchungsgröße von 34 Kindern, die den Laut /r/ sicher erworben hatten.

Diagramm 17: Vergleich von Artikulationsstellen beim Laut /r/

Die meisten von uns getesteten Kinder (79%) produzierten den Laut /r/ in der Spontansprache, isoliert sowie während des gezielten Wortabrufs apikal. Lediglich vier Kinder respektive 12% der Untersuchungsgruppe bildeten den Laut /r/ konstant uvular. Drei von 34 Kindern (9%) bildeten den Laut /r/ sowohl uvular als auch apikal. Dabei konnten wir jedoch keine Regelmäßigkeit in Bezug auf die Lautposition oder die Lautverbindungen erkennen.

4.8 Intraindividuellem Vergleich

Im folgenden Kapitel werden die elf Kinder, die während der Testung Auffälligkeiten in der Produktion des Lautes /r/ zeigten, genauer analysiert und verglichen (siehe Anhang S. X). Hinsichtlich ihres Erscheinungsbildes teilten wir sie in drei grobe Kategorien (*Regelmäßigkeit erkennbar*, *keine klare Regelmäßigkeit erkennbar*, *isolierte Produktion als Herausforderung*) ein.

In einem weiteren Abschnitt wird aufgezeigt, ob sich diese Kinder in logopädischer Therapie befanden. Falls ja, was ihre logopädische Diagnose war – beziehungsweise welche Bedeutung sie in Bezug auf die Fehlbildung des Lautes /r/ einnehmen könnte.

Regelmäßigkeit erkennbar

- Ein Knabe aus dem zweiten Kindergartenjahr bildete den Laut /r/ weder in der Spontansprache noch in isolierter Form korrekt. Während des gezielten Wortabrufs wurden alle fünf Wörter mit dem /r/ an initialer Position sowie alle Items mit einer initialen Konsonantenverbindung konsequent durch den Laut /l/ substituiert. Der /r/ an finaler Wortposition wurde konsequent elidiert. Ebenfalls traten Elisionen in medialer Wortposition bei den zwei Items mit der Verbindung /r/ + Konsonant («*chäze*» anstelle Chärze, «*zweg*» statt Zwerg) auf.

Keine klare Regelmäßigkeit erkennbar

- * Ein Mädchen aus dem ersten Kindergarten liess den Laut /r/ während der spontanen Sprachproduktion konsequent weg (Elision). Die isolierte Lautproduktion gelang jedoch korrekt. Beim gezielten Wortabruf produzierte das Mädchen alle Items ausser drei korrekt. Bei den Wörtern «Finger», «Täler» und «Chäfer» elidierte sie den /r/. Es liess sich für uns keine eindeutige Gesetzmässigkeit erkennen.
- Ein anderes Mädchen, ebenfalls aus dem ersten Kindergarten, bildete den /r/ in der Spontansprache korrekt. Während der isolierten Produktion produzierte sie anstelle von /r/ den Laut /l/ (Substitution). Im gezielten Wortabruf liess sich für uns keine Regelmäßigkeit erkennen: Bei den fünf Items, bei welchen sich der /r/ an finaler Wortposition befindet, wurde der /r/ konsequent elidiert, ebenfalls bei zwei weiteren Items, bei denen sich der Laut /r/ in medialer Wortposition befindet. Die restlichen drei Items aus dieser Gruppe («Gitarre», «Pirat», «Giraffe») sowie die übrigen aus diesem Untertest wurde jedoch fehlerfrei produziert.
- * Ebenfalls liess sich für uns bei einem Mädchen im ersten Kindergartenjahr keine Gesetzmässigkeit erkennen. In der Spontansprache zeigte sich der Laut /r/ inkonstant. Teilweise wurde er korrekt produziert, teilweise traten Elisionen auf. Bei der isolierten Produktion wurde der Laut /r/ durch den Laut /l/ substituiert. Ebenfalls substituierte sie einmalig den Laut /r/ durch /l/ an initialer Wortposition («*gitalle*» anstelle Gitarre). Bei vier von fünf Items mit dem Laut /r/ an medialer Position, bei drei von fünf Items mit finaler Wortposition sowie bei einem von fünf Items mit initialer Konsonantenverbindung wurde der /r/ elidiert.

- Ein weiteres Mädchen aus dem ersten Kindergarten bildete den Laut /r/ sowohl in der spontanen Sprachproduktion als auch in isolierter Form korrekt. Beim gezielten Wortabruf trat lediglich bei 1/25 Items eine einmalige Elision auf («*gossmami*» anstatt Grossmami). Dieser eine Fehler lässt die Vermutung zu, dass es sich ebenso auch um einen Versprecher handeln könnte.
- * Bei einem Knaben aus dem ersten Kindergarten zeigte sich der /r/ in der Spontansprache inkonstant, in der isolierten Produktion nur ansatzweise. Im dritten Untertest äusserte sich die Fehlbildung inkonstant und inkonsequent. Insgesamt wurde der Laut /r/ bei neun von 25 Items durch /l/ substituiert. Bei drei von 25 Items trat eine Elision auf. Für uns liess sich keine Regelmässigkeit erkennen.
- Bei einem Mädchen aus dem zweiten Kindergarten zeigte sich Folgendes: Der /r/ wurde in der Spontansprache sowie beim isolierten Nachsprechen nur ansatzweise (fehlende Vibration) gebildet. An initialer Wortposition substituierte sie den /r/ konstant durch den Laut /l/. Ebenfalls bei drei von fünf «medialen Items» («*gitalle*» anstelle Gitarre, «*chälze*» statt Chärze sowie «*zweg*» statt Zwerg) sowie bei zwei von fünf Items, mit dem /r/ an finaler Position («*schäl*» anstelle Schär, «*chäfel*» statt Chäfer). Der Laut /r/ wurde bei den initialen Konsonantenverbindungen konsequent elidiert. Dies zeigte sich ebenfalls bei den restlichen zwei von fünf «medialen Items» sowie bei den übrigen drei von fünf Items mit dem /r/ an finaler Position. Für uns liess sich aufgrund der inkonsequenten sowie inkonstanten Fehlbildung keine Regelmässigkeit erkennen.
- Ein Mädchen aus dem ersten Kindergartenjahr bildete den Laut /r/ in der Spontansprache inkonstant – teilweise wurde er korrekt gebildet, teilweise elidiert. Die isolierte Produktion gelang nicht. Alle Items mit dem /r/ an initialer Wortposition sowie diejenigen Items mit dem Laut /r/ an medialer Wortposition in Verbindung mit einem Konsonanten gelangen korrekt. Bei einem von fünf Items mit dem Laut /r/ an medialer Wortposition («*zweg*» anstelle Zwerg) sowie bei allen Items mit dem /r/ an finaler Position zeigten sich Elisionen.

Isolierte Produktion als Herausforderung:

- Zwei Kinder (Mädchen zweites Kindergartenjahr, Knabe erstes Kindergartenjahr) produzierten den Laut /r/ sowohl in der Spontansprache als auch während des gezielten Wortabrufs konstant korrekt. Beide zeigten jedoch Schwierigkeiten in der isolierten Produktion – der /r/ konnte nur ansatzweise gebildet werden.
- Bei einem weiteren Jungen im ersten Kindergartenjahr war die spontane Sprachproduktion unauffällig, wobei die isolierte Produktion nur ansatzweise gelang. Lediglich bei einem von 25 Items wurde ein Fehler in Form einer Elision produziert («*zweg*» statt Zwerg). In diesem Fall darf unserer Meinung nach ein Fehler in Form eines Versprechers nicht ausgeschlossen werden.

Wie bereits in Kapitel 4.5 erwähnt, vermuten wir, dass die Koartikulation die Lautbildung von /r/ erleichtert. Dies würde in den genannten Fällen die Herausforderung in der isolierten Produktion erklären.

Die elf Kinder, welche bei unserer Untersuchung Auffälligkeiten in der Lautbildung zeigten, zeichneten sich alle durch eine grosse Variation in den Störungsbildern aus. Dieses heterogene Bild lässt für uns keine eindeutigen Schlussfolgerungen in Bezug auf das individuelle Störungsbild zu.

4.8.1 Intraindividuellem Vergleich bezüglich Diskrepanzen in der Spontansprache und der Testsituation

Die beschriebenen Diskrepanzen bezüglich der Lautverwendung und -bildung in der Spontansprache und der Testsituation (siehe Kapitel 1.1), welche uns beim Verfassen des sprachdiagnostischen Berichts auffielen, beobachteten wir ebenfalls bei acht dieser elf Kinder:

- Zwei Kinder konnten den Vibranten /r/ sowohl während der Spontansprache als auch beim gezielten Wortabruf korrekt bilden, isoliert jedoch nicht.
- Die drei Kinder, die den Laut /r/ in der spontanen Sprachproduktion inkonstant bildeten, zeigten bei der isolierten Produktion sowie während des spezifischen Wortabrufs Fehlbildungen.
- Zwei weitere Kinder bildeten den Laut /r/ in der Spontansprache korrekt – in den restlichen zwei Untertests zeigten sich jedoch Fehlbildungen. Ein Kind konnte den Laut /r/ spontan nicht bilden und zeigte Fehlbildungen im spezifischen Wortabruf, die isolierte Produktion gelang dagegen korrekt.

Von diesen acht Kindern befanden sich sieben im ersten Kindergartenjahr.

4.8.2 Intraindividuellem Vergleich in Bezug zur logopädischen Therapie

Von den 45 Kindern unserer Stichprobe befanden sich insgesamt vier in logopädischer Therapie. Dabei handelte es sich um zwei Mädchen und einen Jungen aus dem ersten Kindergartenjahr sowie um einen Knaben aus dem zweiten Kindergartenjahr.

Der Junge aus dem zweiten Kindergartenjahr befand sich aufgrund einer Interdentalität des Lautes /s/ seit Oktober 2018 in logopädischer Therapie. Bei unserer Testdurchführung zeigte er bezogen auf den Laut /r/ keine Auffälligkeiten.

Die restlichen drei Kinder begannen mit der Logopädie bereits vor dem Eintritt in den Kindergarten. Durch die Lehrpersonen erfuhren wir, dass alle Auffälligkeiten in der auditiven Merkfähigkeit zeigten sowie verschiedene Laute fehlbildeten. Im vorgängigen Kapitel 4.7 «Intraindividuellem Vergleich» wurden diese drei Kinder mit einem Stern * markiert. Sie zeigten alle ein inkonstantes Störungsbild, wobei der Laut /r/ sowohl richtig als auch falsch gebildet wurde. Wir vermuten, dass dieses inkonstante Störungsbild auf deren SSES (spezifische Spracherwerbsstörung) zurückzuführen ist. Zusätzlich befanden sich diese drei Kinder alle im ersten Kindergartenjahr, in welchem sich tendenziell eine inkonstante Lautverwendung in Bezug auf den Laut /r/ zeigt.

5. Beantwortung der Fragestellung

Im letzten Kapitel versuchen wir, die Daten möglichst umfangreich darzustellen und relevante Fakten und deren Erklärungsansätze unserer Testung auszuformulieren. In diesem Kapitel möchten wir nun die Resultate in Bezug auf unsere Fragestellung präsentieren. In der Einleitung (siehe Kapitel 1) wurde bereits unsere Hauptfragestellung erläutert:

Welche Arten von Fehlbildungen des Lautes /r/ treten im Kindergartenalter auf, wie lautet die korrekte Bezeichnung und wann sind sie therapiebedürftig?

Diese wurde in sechs untergeordnete Fragestellungen aufgeteilt, um eine möglichst konkrete Beantwortung zu ermöglichen. In den folgenden Unterkapiteln werden die untergeordneten Fragestellungen sowie die Hauptfragestellung beantwortet.

5.1 Beantwortung der untergeordneten Fragestellungen

Die untergeordneten Fragestellungen beziehen sich stets auf die Auftretenshäufigkeit der korrekten beziehungsweise fehlerhaften Lautbildung und deren Fehlerart. Nachfolgend werden die einzelnen Fragestellungen erläutert und beantwortet:

Wie hoch ist die Auftretenshäufigkeit der korrekten Lautbildung im ersten Kindergartenjahr?

Wie hoch ist die Auftretenshäufigkeit der korrekten Lautbildung im zweiten Kindergartenjahr?

Bei der Berechnung der Auftretenshäufigkeit der korrekten Lautbildung wurden lediglich diese Kinder berücksichtigt, die jeden Untertest fehlerfrei meisterten. Es zeigte sich, dass 63,64% (14 von 22 Kindern) im ersten Kindergartenjahr und 86,96% (20 von 23 Kindern) im zweiten Kindergartenjahr den Laut /r/ konstant fehlerfrei artikulierten.

Wie hoch ist die Auftretenshäufigkeit der Elision des Lautes /r/ im ersten Kindergartenjahr?

Wie hoch ist die Auftretenshäufigkeit der Elision des Lautes /r/ im zweiten Kindergartenjahr?

Für die Berechnung der Auftretenshäufigkeit der Elisionen wurden alle Kinder berücksichtigt, welche eine oder mehrere Elisionen während der Testung zeigten. Das einmalige Auftreten einer Elision reichte somit aus, um bei der Auswertung in diese Gruppe eingeteilt zu werden. Insgesamt traten 31,82% (7 von 22 Kindern) Elisionen im ersten Kindergartenjahr und 8,70% (2 von 23 Kindern) Elisionen im zweiten Kindergartenjahr auf.

Wie hoch ist die Auftretenshäufigkeit der Substitution des Lautes /r/ im ersten Kindergartenjahr? Welcher Substitutionslaut tritt auf?

Wie hoch ist die Auftretenshäufigkeit der Substitution des Lautes /r/ im zweiten Kindergartenjahr? Welcher Substitutionslaut tritt auf?

Zur Beantwortung dieser Fragestellungen wurden alle Kinder berücksichtigt, welche eine oder mehrere Substitutionen während der Testung zeigten. Wie bereits in der Auswertung der Elisionen reichte das einmalige Auftreten einer Substitution, um dieser Gruppe zugeordnet zu werden. Insgesamt traten 13,64% (3 von 22 Kindern) Substitutionen im ersten Kindergartenjahr und 8,70% (2 von 22 Kindern) im zweiten Kindergartenjahr auf. Dabei zeigte sich in beiden Kindergartenstufen einheitlich der Substitutionslaut /l/. Lediglich ein Kind im zweiten Kindergartenjahr bildete den Laut /r/ nur ansatzweise, wobei dies auch als Substitution protokolliert wurde (siehe Kapitel 4.6). Diese Thematik wird im Kapitel 5.2.1 und 5.2.2 nochmals aufgegriffen.

5.2 Beantwortung der Hauptfragestellung

Welche Arten von Fehlbildungen des Lautes /r/ treten im Kindergartenalter auf, wie lautet die korrekte Bezeichnung und wann sind sie therapiebedürftig?

Zusammenfassend möchten wir nun unsere Hauptfragestellung beantworten. Dabei gehen wir nicht nur auf unsere Untersuchung ein, sondern berücksichtigen auch die Literatur und unsere Kurzumfrage in einigen logopädischen Diensten der Schweiz bezüglich des Erwerbsalters des apikalen /r/ (siehe Kapitel 2.4).

5.2.1 Art der Fehlbildungen

In unserer Untersuchung konnten wir sowohl Elisionen als auch Substitutionen des Lautes /r/ beobachten, wobei stets der Laut /l/ der Substitutionslaut war. Im ersten Kindergartenjahr kamen mehr Elisionen (31,82 %) als Substitutionen (13,64 %) vor, während im zweiten Kindergartenjahr gleich viele Elisionen und Substitutionen auftraten (8,70 %). Ausserdem bildete ein Kind den Laut /r/ nur ansatzweise – mit fehlender Vibration. In diesem Fall vermuten wir eine phonetische Schwierigkeit, den Laut korrekt zu artikulieren.

5.2.2 Korrekte Bezeichnung der Fehlbildungen

Bezüglich der korrekten Bezeichnung der Fehlbildungen wird einerseits der Rhotazismus als phonetische Fehlbildung des Lautes /r/ von Wildegger-Lack (2009) und Wirth (2000) und andererseits die Lateralisierung des Lautes /r/ als phonologische Fehlbildung von Fox-Boyer (2016) beschrieben. Wir könnten uns vorstellen, dass beispielweise die fehlende Vibration des Lautes /r/ (siehe Kapitel 5.2.1) als Rhotazismus beschrieben werden könnte. Jegliche Substitution des Lautes /r/ durch einen anderen Laut des deutschen beziehungsweise schweizerdeutschen Phoneminventars müsste jedoch als phonologische Fehlbildung klassifiziert werden. Darunter fällt beispielsweise auch die sogenannte Lateralisierung, bei welcher der Laut /r/ durch /l/ substituiert wird.

5.2.3 Therapiebedürftigkeit

In der Literatur wird kein Erwerbsalter für das apikale /r/ definiert. Das uvulare /r/ sollte nach Fox-Boyer (2016) zwischen 2;6 und 2;11 Jahren erworben sein. Die Umfrage in den logopädischen Diensten in der Schweiz zeigte, dass 11 von 33 Logopäden/innen das Erwerbsalter des apikalen /r/ zwischen 6;0 und 6;5 Jahren schätzten. Ausserdem schätzten 27 von 33 Logopäden/innen das Erwerbsalter zwischen 5;6 und 6;11 Jahren ein – also im Zeitraum zwischen dem zweiten Kindergarten und der ersten Klasse. In unserer Testung wurde ersichtlich, dass Kinder zwischen dem ersten und dem zweiten Kindergartenjahr im Lauterwerb des /r/ einen wichtigen Schritt machen. Somit bestätigt unsere Untersuchung die Angaben der Logopäden/innen, dass der Erwerb des apikalen /r/ beziehungsweise die sichere Lautverwendung erst ab dem zweiten Kindergartenjahr oder gar noch später möglich ist. Abschliessend empfehlen wir daher, ein Kind wegen isolierter Fehlbildung des Lautes /r/ nicht vor dem zweiten Kindergartenjahr zu therapieren.

Ob der optimale Zeitpunkt des Therapiestarts eher im zweiten Kindergartenjahr oder in der ersten Klasse liegt, müsste durch eine Erweiterung unserer Untersuchung überprüft werden. Dies wird im Ausblick (siehe Kapitel 6) kurz thematisiert.

6. Ausblick

Wir konnten unsere Fragestellungen mit einer Stichprobengrösse von 45 Kindern beantworten und dabei einige wichtige Erkenntnisse in Bezug auf die logopädische Praxis gewinnen.

Dennoch sind wir uns bewusst, dass eine umfangreichere Stichprobengrösse repräsentativere und aussagekräftigere Ergebnisse liefern würde. Aufgrund der zeitlichen Ressourcen im Rahmen dieser Bachelorarbeit war uns dies leider nicht möglich. Für eine weiterführende Studie wäre eine grössere Anzahl Kinder jedoch bestimmt bereichernd.

Bei unserer Umfrage in den logopädischen Diensten (siehe Kapitel 2.4 und 2.5) hat sich herauskristallisiert, dass das Erwerbssalter des apikalen /r/ im Zeitraum zwischen dem zweiten Kindergarten und der ersten Klasse (zwischen 5;6 und 6;11 Jahren) liegt. Deshalb wäre es spannend, das Alterssegment der Stichprobe zu vergrössern und nicht nur Kinder des ersten und zweiten Kindergartens, sondern ebenfalls Kinder der ersten Klasse miteinzubeziehen und zu testen. Dadurch könnte man möglicherweise den optimalen Zeitpunkt des Therapiestarts für eine isolierte Fehlbildung des Lautes /r/ noch genauer ermitteln.

Eine Rückmeldung innerhalb der Umfrage der von uns befragten Logopäden/innen besagte wiederum, dass der Laut /r/ erst zwischen dem siebten und achten Lebensjahr erworben wird. Dies meist spontan im Zusammenhang mit dem Schriftspracherwerb (siehe Kapitel 2.4 und 2.5). Um diese erwähnte Relation zwischen Schriftsprach- und Lautspracherwerb des Lautes /r/ zu überprüfen, wäre es spannend, zusätzlich Kinder der zweiten Primarschule miteinzubeziehen. Des Weiteren wäre es für eine weiterführende Untersuchung interessant, eine Langzeit- anstelle einer Kurzzeitstudie durchzuführen. Wir denken dabei an eine Studie, in der dieselben Kinder ab dem Zeitpunkt des Kindergarteneintritts bis zum Ende der ersten oder zweiten Primarklasse begleitet werden und in regelmässigen Abständen der Laut /r/ überprüft wird. Somit könnte die Entwicklung im Erwerb des Lautes /r/ – gerade bei Kindern mit Fehlbildungen – präzise analysiert und dabei mögliche Zusammenhänge aufgezeigt werden.

7. Schlusswort

Die Idee für das Thema der vorliegenden Arbeit entwickelte sich, wie bereits in der Einleitung (siehe Kapitel 1) erwähnt, erstmals beim Verfassen des sprachdiagnostischen Berichts im zweiten Studienjahr. Wir klärten beide ein Kind ab, das Schwierigkeiten in der Realisierung des Lautes /r/ zeigte. Beim Analysieren dieser Fehlbildungen wurde uns bewusst, dass kaum Richtlinien zur Klassifizierung der Fehlbildungen des Lautes /r/ beschrieben sind. Ebenfalls fanden wir in der Literatur keinerlei Angaben zum genauen Erwerbsalter des apikalen /r/ und somit auch nicht zum bestmöglichen Zeitpunkt eines Therapiestarts für Kinder mit einer isolierten Fehlbildung des Lautes /r/.

Diese Arbeit ermöglichte uns, im Rahmen einer empirischen Studie im Raum Zürich diesen Fragen nachzugehen. Zudem führten wir zusätzlich eine Umfrage in verschiedenen logopädischen Diensten in der Schweiz durch, wobei wir praktizierende Logopädinnen und Logopäden zu ihrer Meinung bezüglich Erwerbsalter des apikalen /r/ befragten. Dieses Ergebnis konnten wir schlussendlich mit dem Resultat unserer Analyse der zuvor erhobenen Daten sowie der daraus folgenden Interpretation vergleichen.

Leider lässt sich die Frage nach der Klassifikation der Fehlerarten mit dieser Arbeit nicht abschliessend beantworten, da lediglich die Substitution von /r/ zu /l/ vorgekommen ist. Die in der Einleitung beschriebene Substitution von /r/ zu /n/ ist in unserer Stichprobe nicht aufgetaucht (siehe Kapitel 1). Jedoch konnten wir die ebenfalls in Kapitel 1 erwähnten Diskrepanzen bezüglich der Lautverwendung und -bildung in der Spontansprache und der Testsituation beobachten (siehe Kapitel 4.8.1). Dies zeigte uns wiederum, wie inkonstant die Lautverwendung und -bildung im Kindergartenalter (vor allem im ersten Kindergartenjahr) noch sein kann.

Durch die intensive Auseinandersetzung mit dieser Arbeit konnten wir uns enorm viel neues Wissen aneignen – sowohl in Bezug auf die Durchführung einer empirischen Studie und das Auswerten einer grossen Menge an Daten als auch die Auseinandersetzung mit Fachliteratur. Obwohl die Stichprobe kleiner war als ursprünglich angestrebt, konnten wir dennoch einige wichtige Erkenntnisse für die logopädische Praxis ermitteln.

8. Quellenverzeichnisse

8.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: *Meilensteine im Arbeitsprozess der Bachelorarbeit* von den Autorinnen erstellt

Abbildung 2: Zugriff am 07.01.19 unter

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/IPA_chart_2018.pdf

Abbildung *Huus*: Zugriff am 28.01.2019 unter

<https://publicdomainvectors.org/de/kostenlose-vektorgrafiken/Einfachen-Haus-Vektor-Clip-Art-Bild/3914.html>

Abbildung *Chatz*: Zugriff am 28.01.2019 unter

<https://www.freepng.es/png-d9591s/>

Abbildung *Rutschbahn*: Zugriff am 28.01.2019 unter

http://worldartsme.com/playground-slide-clipart.html#gal_post_96722_playground-slide-clipart-1.jpg

Abbildung *Rägeboge*: Zugriff am 28.01.2019 unter

<https://www.clipartfree.de/clipart-bilder-galerie/wetter-bilder-kostenlos/regenbogen-cliparts-3122.html>

Abbildung *Ring*: Zugriff am 28.01.2019 unter

<http://cliparting.com/free-diamond-ring-clipart-38035/>

Abbildung *Rose*: Zugriff am 28.01.2019 unter

http://worldartsme.com/cartoon-roses-clipart.html#gal_post_1699_cartoon-roses-clipart-1.jpg

Abbildung *Raupe* «alte Testversion»: Zugriff am 01.02.2019 unter

<https://publicdomainvectors.org/de/tag/Raupe>

Abbildung *Raupe* «neue Testversion»: Zugriff am 01.02.2019 unter

<http://gucciguanfangwang.me/clipart-hungry-cat/hungry-caterpillar-clipart-clipartxtras-cat/>

Abbildung *Gitarre*: Zugriff am 28.01.2019 unter

<https://www.freeiconspng.com/images/guitar-pictures>

Abbildung *Pirat*: Zugriff am 28.01.2019 unter
<http://clipart-library.com/pirate-cliparts.html>

Abbildung *Giraff*: Zugriff am 28.01.2019 unter
http://worldartsme.com/yellow-giraffe-clipart.html#gal_post_19886_yellow-giraffe-clipart-1.jpg

Abbildung *Chärze*: Zugriff am 28.01.2019 unter
https://www.nicepng.com/ourpic/u2a9o0i1a9t4i1w7_flame-png-candle-flame-clip-art/

Abbildung *Zwerg*: Zugriff am 28.01.2019 unter
<https://www.baeckman.de/rezepte/rezept-stockbrot-fuer-kleine-abenteurer/>

Abbildung *Tiger*: Zugriff am 28.01.2019 unter
<http://enosart.com/tiger-clipart-2464/>

Abbildung *Finger*: Zugriff am 28.01.2019 unter
<https://fabrika-antey.ru/explore/fingers%20clipart%20transparent%20background/>

Abbildung *Taller*: Zugriff am 28.01.2019 unter
<http://clipart-library.com/clipart/185087.htm>

Abbildung *Schar*: Zugriff am 28.01.2019 unter
<https://de.kisspng.com/png-bs4f9c/>

Abbildung *Chafer*: Zugriff am 28.01.2019 unter
<https://amuda.me/marienkafer-bilder-kostenlos/clipart-marienkafer-bilder-for-free-com-in-marienkafer-kostenlos/>

Abbildung *Trompete*: Zugriff am 28.01.2019 unter
<https://openclipart.org/detail/213686/trumpet-coloured>

Abbildung *Krokodil*: Zugriff am 28.01.2019 unter
<https://clipartstation.com/krokodil-clipart-3/>

Abbildung *Frosch*: Zugriff am 28.01.2019 unter
https://www.clipartmax.com/middle/m2i8H7Z5A0A0m2i8_frog-clipart-cute-frog-clipart-clipart-free-clipart-frosch-bild/

Abbildung *Dracha*: Zugriff am 28.01.2019 unter
<https://de.dreamstime.com/stockbild-netter-drache-mit-langem-heck-image10702201>

Abbildung *Grossmami «alte Testversion»*: Zugriff am 28.01.2019 unter https://de.123rf.com/photo_49964324_alte-frau-mit-stock-Ältere-dame-mit-fuß-brille-vektor-illustration-.html

Abbildung *Grossmami «neue Testversion»*: Zugriff am 01.02.2019 unter <https://rezensionenvonmanuskripte.blogspot.com/2017/11/meine-oma-liest-meine-bucher.html>

Diagramm 1 *Erwerbsalter des apikalen /r/ aufgrund Praxiserfahrung aktuell tätiger Logopäden/innen* von den Autorinnen erstellt

Diagramm 2 *Kindergartenstufe der Stichprobe* von den Autorinnen erstellt

Diagramm 3 *Geschlechterverteilung der Stichprobe* von den Autorinnen erstellt

Diagramm 4 *Logopädische Therapie in Bezug auf die Stichprobe* von den Autorinnen erstellt

Diagramm 5 *Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen in der Spontansprache im ersten Kindergartenjahr* von den Autorinnen erstellt

Diagramm 6 *Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen in der Spontansprache bei Mädchen im ersten Kindergartenjahr* von den Autorinnen erstellt

Diagramm 7 *Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen in der Spontansprache bei Knaben im ersten Kindergartenjahr* von den Autorinnen erstellt

Diagramm 8 *Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen in der Spontansprache im zweiten Kindergartenjahr* von den Autorinnen erstellt

Diagramm 9 *Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen in der Spontansprache bei Mädchen im zweiten Kindergartenjahr* von den Autorinnen erstellt

Diagramm 10 *Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen in der Spontansprache bei Knaben im zweiten Kindergartenjahr* von den Autorinnen erstellt

Diagramm 11 *Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen bei isolierter Produktion im ersten Kindergartenjahr* von den Autorinnen erstellt

Diagramm 12 *Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen bei Mädchen bei isolierter Produktion im ersten Kindergartenjahr* von den Autorinnen erstellt

Diagramm 13 *Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen bei Knaben bei isolierter Produktion im ersten Kindergartenjahr* von den Autorinnen erstellt

Diagramm 14 *Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen im zweiten Kindergartenjahr* von den Autorinnen erstellt

Diagramm 15 *Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen bei Mädchen bei isolierter Produktion im zweiten Kindergartenjahr* von den Autorinnen erstellt

Diagramm 16 *Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen bei Knaben bei isolierter Produktion im zweiten Kindergartenjahr* von den Autorinnen erstellt

Diagramm 17 *Vergleich von Artikulationsstellen beim Laut /r/* von den Autorinnen erstellt

8.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 *Phonerwerb entsprechend dem 75%- und 90%-Kriterium nach Fox-Boyer* von den Autorinnen erstellt

Tabelle 2 *Phonemerwerb entsprechend dem 75%- und 90%-Kriterium nach Fox-Boyer* von den Autorinnen erstellt

Tabelle 3 *Erwerb von initialen Konsonantenverbindungen nach Fox-Boyer* von den Autorinnen erstellt

Tabelle 4 *Qualitative Rückmeldung zum Erwerbssalter des apikalen /r/* von den Autorinnen erstellt

Tabelle 5 *Auftretenshäufigkeit der Fehlbildungen im gezielten Wortabruf nach Kindergartenjahr und Geschlecht* von den Autorinnen erstellt

Tabelle 6 *Art der Fehlbildungen im ersten Kindergartenjahr nach Geschlecht* von den Autorinnen erstellt

Tabelle 7 *Art der Fehlbildungen im zweiten Kindergartenjahr nach Geschlecht* von den Autorinnen erstellt

8.3 Literaturverzeichnis

Alan Hall, T. (2011). *Phonologie. Eine Einführung*. (2. Aufl.). Göttingen: Hubert & Co.

Ender, A. & Kaiser, I. (2009). *Zum Stellenwert von Dialekt und Standard im österreichischen und Schweizer Alltag – Ergebnisse einer Umfrage*. Zeitschrift für Germanistische Linguistik, 37(2), pp. 266-295. Berlin: De Gruyter.

Fox-Boyer, A. (2016). *Kindliche Aussprachstörungen: phonologischer Erwerb, Differenzialdiagnostik, Therapie*. (7.Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner.

Grassegger, H. (2016). *Phonetik Phonologie*. (5. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner.

Hug, T. & Poscheschnik, G. (2010). *Empirisch forschen: die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium*. Wien: Huter & Roth.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2018). *Broschüre Wissenschaftliches Arbeiten – Grundlagen und Rahmenvorgaben* o.O.

Kolonko, B. (2011). *Spracherwerb im Kindergarten. Grundlage für die sprachpädagogische Arbeit von Erzieherinnen*. (3. Aufl.). Herbolzheim: Centaurus.

Siebenhaar, B. & Voegeli, W. (1988). Mundart und Hochdeutsch im Vergleich. In: Sieber, P. & Sitta, H. (Hrsg.): *Mundart und Hochdeutsch im Unterricht. Orientierungshilfen für Lehrer*. Aarau, Frankfurt am Main, Salzburg: Studienbücher Sprachlandschaft 1). S. 75-86. Zugriff am 10.02.19 unter http://home.uni-leipzig.de/siebenh/pdf/Siebenhaar_Voegeli_iPr.pdf

Weinrich, M. & Zehner, H. (2017). *Phonetische und phonologische Störungen bei Kindern*. (4. Aufl.). Heidelberg: Springer.

Wildegger-Lack, E. (2009). Aussprachestörung – Phonetik. In Grohnfeldt, M. (Hrsg.), *Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie. Band 2: Erscheinungsformen und Störungsbilder*. (S. 26-38). Stuttgart: Kohlhammer.

Wildegger-Lack, E. (2011). *Therapie von kindlichen Sprachentwicklungsstörungen (3-10 Jahre)*. München: Reinhardt.

Wirth, G. (2000). *Sprachstörungen, Sprechstörungen, kindliche Hörstörungen: Lehrbuch für Ärzte, Logopäden und Sprachheilpädagogen*. (5. Aufl.). Köln: Deutscher Ärzte-Verlag.

9. Anhang

9.1 Testmaterial: Bildkarten	I
<i>Übungitems</i>	<i>I</i>
<i>Testitems</i>	<i>I</i>
9.2 Testmaterial: Protokollbogen	VI
<i>Untertest 1: Spontansprache</i>	<i>VI</i>
<i>Untertest 2: Nachsprechen</i>	<i>VI</i>
<i>Untertest 3: Gezielter Wortabruf</i>	<i>VII</i>
9.3 Elterninformation	IX
9.4 Datenübersicht	X

9.1 Testmaterial: Bildkarten

Übungsitems

Huus		
Chats		

Testitems

Rutschbahn		
Rägeboge		

Ring		
Rose		
Raupe		
Gitarre		
Pirat		

Giraff		
Chärze		
Zwerg		
Tiger		
Finger		

Taller		
Schar		
Chafer		
Trompete		
Krokodil		

Frosch		
Drachä		
Grossmami		

9.2 Testmaterial: Protokollbogen

Probanden-Nr.: Alter: Geschlecht: männlich <input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> Kindergartenstufe: 1. Kiga <input type="checkbox"/> 2. Kiga <input type="checkbox"/> Logopädie: nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Falls «ja»: Diagnose _____

Untertest 1: Spontansprache

Laut	Korrekte Bildung	Inkonstante Bildung	Bemerkung
/r/	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	z.B. Substitutionslaut: /____/

Untertest 2: Nachsprechen

2 Übungslaute zur Sicherung des Aufgabenverständnisses

Laut	Aufgabenverständnis	Vorstellungshilfe	Bemerkung
/a/	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> «wie bim Zahnarzt ...»	
/s/	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> «d'Schlange macht ...»	

Testlaut

Laut	Korrekte Bildung	Vorstellungshilfe	Bemerkung
/r/	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> «s'Telefon macht ...»	z.B. Substitutionslaut: /____/

Untertest 3: Gezielter Wortabruf

2 Übungsitens zur Sicherung des Aufgabenverständnisses

Item	Aufgabenverständnis	Hilfestellung / Wortabruf	Bemerkung
Huus	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> «Da inä chan mer wohne ...»	
Chats	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> «Äs Tierli, wo miaut, isch ä ...»	

Testitens

Item	Korrekte Bildung	Elision	Substitution	Hilfestellung / Wortabruf	Bemerkung
Rutschbahn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> : Laut /___/	<input type="checkbox"/> «Ufem Spielplatz häts ä ...»	
Rägeboge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> : Laut /___/	<input type="checkbox"/> «Wenn's ragnet und d'Sunne schiint, git's än»	
Ring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> : Laut /___/	<input type="checkbox"/> «Am Finger trait mer än»	
Rose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> : Laut /___/	<input type="checkbox"/> «Ä Blueme, wo fein schmöckt, aber spitzige Dorne dra hät, isch ä ...»	
Raupe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> : Laut /___/	<input type="checkbox"/> «Es Tierli, wo spöter en Schmäterling wird, isch ä ...»	
Gitarre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> : Laut /___/	<input type="checkbox"/> «Äs Instrument, womer so (<i>Gestik Gitarre spielen</i>) spielt ...»	
Pirat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> : Laut /___/	<input type="checkbox"/> «Manne mitere Augeklappe, wo ufem Schiff läbed, sind ...»	
Giraff	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> : Laut /___/	<input type="checkbox"/> «Es Tier miteme ganz lange Hals, das isch än ...»	
Chärze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> : Laut /___/	<input type="checkbox"/> «Die duet mer ufem Geburtstagschueche usblase ...»	

Zwerg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> : Laut /___/	<input type="checkbox"/> «Än chline Ma mit spitziger Chappe und Bart ...»	
Tiger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> : Laut /___/	<input type="checkbox"/> «Ä grossi Raubchätz mit orangem Fäll und schwarze Streife isch än ...»	
Finger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> : Laut /___/	<input type="checkbox"/> «A jedere Hand häts foif ...»	
Täller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> : Laut /___/	<input type="checkbox"/> «S'Ässe duet mer inän ...»	
Schär	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> : Laut /___/	<input type="checkbox"/> «Mit dem chamer Papier schniide ...»	
Chäfer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> : Laut /___/	<input type="checkbox"/> «Es chlises Tierli, wo chrablet und amig au flüge chan, isch än ...»	
Trompete	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> : Laut /___/	<input type="checkbox"/> «Es grosses Instrument, wo mer driiblast und u lut isch ...»	
Krokodil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> : Laut /___/	<input type="checkbox"/> «Äs gföhrlichs Tier mit eme grosse Muul und spitziige Zäh isch äs ...»	
Frosch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> : Laut /___/	<input type="checkbox"/> «Äs Tier, wo u guet chan gumpe und quak seit, isch än ...»	
Drachä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> : Laut /___/	<input type="checkbox"/> «Es grosses Tier, wo flüge und FÜR spucke chan, isch än ...»	
Grossmami	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> : Laut /___/	<input type="checkbox"/> «Ich han än Grosspapi und äs ...»	

Allgemeine Bemerkungen

9.3 Elterninformation

Entwicklungsstudie: Entwicklung des Lautes /r/ im Kindergartenalter

Sehr geehrte Eltern

Wir sind zwei Logopädiestudentinnen im letzten Semester unseres Studiums. Im Rahmen unserer Bachelorarbeit mit dem Titel "Rose, Pirat, Chäfer – Eine empirische Studie zur Entwicklung des Lautes /r/ im Kindergartenalter" würden wir gerne im Kindergarten Ihrer Kinder eine Datenerhebung durchführen.

Die Erhebung der Daten sieht folgendermassen aus: Jedes Kind benennt eine Auswahl von Bildern, welche den Laut /r/ beinhalten. Aufgrund dessen ist es uns möglich zu überprüfen, wie viele Kinder den Laut /r/ im Kindergartenalter bereits erworben haben. Die Überprüfung dauert wenige Minuten.

Wir versichern Ihnen, dass alle erhobenen Daten anonymisiert verwendet werden und keine personenbezogenen Daten gespeichert werden.

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie unsere Bachelorarbeit unterstützen würden und Ihr Kind an der Entwicklungsstudie teilnehmen dürfte.

Unten befindet sich eine Einverständniserklärung. Durch diese Einverständniserklärung teilen Sie uns bitte mit, ob Ihr Kind teilnehmen darf. Bitte geben Sie Ihrem Kind die ausgefüllte Einverständniserklärung innerhalb von drei Tagen unterschrieben zurück in den Kindergarten.

Bei allfälligen Fragen stehen wir Ihnen telefonisch gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Fabienne Allemann
079 426 97 90

Anne Sophie Caviezel
078 692 60 08

✂

Einverständniserklärung zur Entwicklungsstudie

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind an der Entwicklungsstudie teilnehmen darf und die dadurch gewonnenen Daten anonymisiert für unsere Bachelorarbeit verwendet werden.

Name des Kindes _____

Name des Erziehungsberechtigten _____

Ort, Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten _____

9.4 Datenübersicht

Alter	Stufe	w/m	Logo	spontan	isoliert	Rutschbahn	Regeboge	Ring	Rose	Raupe	Gitarre	Pirat	Giraff	Chärze	Zwerg	Tiger	Finger	Täller	Schär	Chäfer	Trompete	Krokodil	Frosch	Drachä	Grossmami	
58	2 w	keine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
77	2 w	keine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60	1 w	keine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80	2 w	keine	nein	nein	S	S	S	S	S	S	E	E	S	S	E	E	E	S	S	E	E	E	E	E	E	E
76	2 m	keine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
65	1 m	keine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60	1 w	keine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
76	2 w	keine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
82	2 w	keine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
77	2 w	keine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
61	1 m	keine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	E
74	2 m	keine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
81	2 w	keine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
73	2 w	keine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
66	1 w	keine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
66	1 m	keine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
76	2 m	keine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
73	2 m	keine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
67	1 w	keine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60	1 m	keine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
74	2 w	keine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
82	2 m	keine	nein	nein	S	S	S	S	S	S	S	S	E	E	E	E	E	E	E	E	S	S	S	S	S	S
57	1 w	keine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
62	1 m	keine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
65	1 m	keine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80	2 w	keine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
77	2 w	keine	✓	nein	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
64	1 m	keine	✓	nein	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
61	1 w	keine	inkonstant	nein	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	E	E	E	E	E	E	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60	1 w	keine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
79	2 w	keine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
77	2 m	keine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
74	2 w	keine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
63	1 m	keine	✓	nein	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	E	E	E	E	E	E	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓
64	1 m	ja	inkonstant	nein	S	✓	✓	✓	✓	✓	E	S	E	S	S	S	S	S	S	E	✓	✓	S	✓	S	✓
63	1 w	ja	inkonstant	nein (S)	✓	✓	✓	✓	✓	S	✓	E	E	E	E	E	E	E	✓	E	✓	E	✓	✓	✓	✓
57	1 w	keine	✓	nein (S)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	E	E	E	E	E	E	E	✓	S	S	E	✓	✓
73	2 w	keine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
66	1 w	keine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
67	1 w	ja	nein (E)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	E	E	✓	E	✓	✓	✓	✓	✓	✓
72	2 m	ja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
59	1 w	keine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
59	1 w	keine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
81	2 m	keine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
79	2 m	keine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Legende: E = Elision, S = Substitution, ✓ = korrekte Bildung, w = weiblich, m = männlich, Alter = in Monaten, Stufe = Kindergartenjahr, Logo = Logopädische Therapie, rot eingefärbt = Kinder mit Fehlbildungen